

PRO-SIS

Sviluppo e disseminazione di algoritmi per il progetto delle innovative strategie di protezione sismica "CONSTRAIN" e applicazione pilota su edifici esistenti in muratura

Razvoj in diseminacija postopkov za projektiranje inovativnega načina potresnega utrjevanja obstoječih zidanih stavb "CONSTRAIN"

Report 3.1
Raccolta di elaborati grafici
edifici selezionati e
descrizione caratteristiche

NOVEMBRE 2025

Poročilo 3.1
Opis izbranih stavb

NOVEMBER 2025

Authors: Gattesco N.⁽¹⁾, Boem I.⁽¹⁾, Rizzi E.⁽¹⁾, Saveri M.⁽²⁾, Aiello A.⁽²⁾, Mattara E.⁽²⁾, Dilena M.⁽²⁾, Dudine A.⁽³⁾, Gams M.⁽⁴⁾, Gostič S.⁽⁵⁾, Hafner R.⁽⁶⁾, Peršolja I.⁽⁶⁾

(1) Department of Engineering and Architecture, University of Trieste (Italy)

(2) ATER Udine, Udine (Italy) (3) Fibre Net Spa, Pavia di Udine (Italy)

(4) Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)

(5) ZRMK, Ljubljana (Slovenia) (6) ZVKDS, Ljubljana (Slovenia)

www.ita-slo.eu/pro-sis

<https://www.facebook.com/61556327101140>

<https://www.linkedin.com/showcase/interreg-italia-slovenija-pro-sis>

PRO-SIS

Development and dissemination of procedures for designing an innovative way seismic strengthening of existing masonry buildings "CONSTRAIN"

Report 3.1 Collection of drawings of selected buildings and description of characteristics

NOVEMBER 2025

Authors: Gattesco N.⁽¹⁾, Boem I.⁽¹⁾, Rizzi E.⁽¹⁾, Saveri M.⁽²⁾, Aiello A.⁽²⁾, Mattara E.⁽²⁾, Dilena M.⁽²⁾, Dudine A.⁽³⁾, Gams M.⁽⁴⁾, Gostič S.⁽⁵⁾, Hafner R.⁽⁶⁾, Peršolja I.⁽⁶⁾

- (1) Department of Engineering and Architecture, University of Trieste (Italy)
(2) ATER Udine, Udine (Italy) (3) Fibre Net Spa, Pavia di Udine (Italy)
(4) Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
(5) ZRMK, Ljubljana (Slovenia) (6) ZVKDS, Ljubljana (Slovenia)

www.ita-slo.eu/pro-sis

<https://www.facebook.com/61556327101140>

<https://www.linkedin.com/showcase/interreg-italia-slovenija-pro-sis>

Report 3.1

Collection of drawings of selected buildings and description of characteristics

Summary

1. Introduction	2
2. The masonry buildings of public housing	3
2.1. Main features and difficulties related to structural interventions.....	3
2.2. Case study: the building of ATER in Udine	9
3. The masonry building protected as cultural heritage	12
3.1. Main features and difficulties related to structural interventions.....	12
3.2. Case study: the historic building in Slovenska cesta 28, Ljubljana	18
Acknowledgments	28
References.....	28

ANNEXES

- A) Historic drawings of the building of ATER Udine
- B) Diagnostic on the building of ATER Udine
- C) Historic drawings of the building in Slovenska cesta 28

1. Introduction

The report collects the results of Activity 3.1 of the “PRO-SIS” project, titled “Selection of some pilot buildings to be reinforced with the “CONSTRAIN” intervention strategies”.

Within the CONSTRAIN project (INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 - <https://2014-2020.ita-slo.eu/it/constrain>), strategies to reduce the seismic vulnerability of existing masonry were developed and tested in an extended experimental campaign. The developed strengthening method is based on the use of mortar coatings reinforced by fiber-based composite materials. The main advantage of the developed system is that it can be applied only on one side of the wall, which makes it much more convenient for residents and businesses. Due to construction works only on the outside of the building, people and their belongings don't have to be relocated, and business activity doesn't have to be interrupted. Furthermore, valuable artistic decorations can be preserved on the inside (or outside, when the inside side application is preferred). The developed strengthening method stands out because of its proven effectiveness by tests on structural components and on full scale pilot building.

The aim of the “PRO-SIS” project (INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 - <https://www.ita-slo.eu/it/pro-sis>) is to develop the necessary methods for the design and application of these strategies. For this purpose, the design procedures have been developed based on analytical and numerical analyses calibrated on the experimental results of “CONSTRAIN”. The results provide the designers with robust strategies for the design of the proposed systems, and instructions for design in commonly used commercial programs for design of structures.

This REPORT 3.1 refers to the two selected case-study buildings. The motivation behind their selection is firstly explained, followed by the general description of their characteristics, a collection of the related existing documentation and original drawings. The actual occupancy characteristics and any restriction imposed e.g. by the Superintendence of Cultural Heritage are also reported.

2. The masonry buildings of public housing

2.1. Main features and difficulties related to structural interventions

Public residential buildings are designed to provide housing for individuals and families with economic difficulties. These buildings are generally constructed or financed by the State, Regions, Provinces, or other public entities, such as the former Autonomous Institutes for Public Housing (IACPs) in Italy.

The former IACPs, from early 20th century, were Italian public entities responsible for the construction, management, and allocation of public housing. They operated autonomously but generally funded and regulated by the government. From late Nineties, the IACPs have been integrated into territorial organizations at regional or provincial level (i.e. Territorial Agencies for Residential Building ATER - *Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale* - <https://www.federcasa.it/>), focused on housing, and the responsibilities they held have been transferred to different public or private entities that focus on social housing. So, in essence, the IACPs were instrumental in providing affordable housing solutions in Italy, but their functions have been reorganized as part of broader housing policy changes.

Slovenia has public housing systems managed by various municipal and state entities. The main public housing provider in Slovenia, since 1991, is the Public Housing Fund of the Republic of Slovenia (*Stanovanjski sklad Republike Slovenije* - <https://ssrs.si/en/>), which operates at the national level as responsible for the construction, allocation, and maintenance of housing for socially vulnerable individuals and families (actually, more than 7000 housing units). Additionally, the fund is involved in financing municipal housing projects and offering financial assistance for housing-related initiatives.

The main characteristics of public residential buildings include:

- Economic accessibility: the housing is intended for those who cannot afford to buy a home or pay high rents;
- Construction standards: the buildings are designed to be functional and durable, often using standardized construction materials and techniques;
- Public management: the maintenance and allocation of housing are managed by public entities, which follow criteria of fairness and need.

However, interventions on public housing buildings can present several issues:

- Regulatory constraints: interventions must comply with specific regulations, which can limit the possibilities for renovation or improvement;
- Limited funding: economic resources for maintenance and redevelopment are often insufficient, leading to delays and partial interventions;
- Bureaucratic complexity: managing interventions requires coordination between different entities and the fulfillment of numerous administrative procedures.

The building stock managed by entities for public housing is vast and varied. As a case study, the real estate managed by the Territorial Agency for Residential Housing of Udine (hereinafter ATER Udine - <https://udine.aterfvig.it/>) is analyzed. It consists of 1128 buildings distributed throughout the territory of the former Province of Udine (Table 2.1). Within these buildings, there are 10939 housing units (HUs) and 15483 occupants.

Table 1 below shows how the ownership percentage varies in relation to the total number of managed buildings. Regarding the total number of buildings, 44% are entirely owned by ATER Udine, which corresponds to 497 buildings. In the remaining 56% of cases, ATER Udine owns only a part of the housing units or is simply the administrator of the building. Clearly, maintenance or renovation on a building not fully owned by ATER, makes such interventions more complex and difficult.

Table 2.1: Distribution of ATER Udine ownership

	n° buildings	%
Buildings with 100% of HUs owned by ATER	497	44.1%
Buildings with 75 to 99% of HUs owned by ATER	161	14.3%
Buildings with 50% to 74% of HUs owned by ATER	146	12.9%
Buildings with 25 to 49 % of HUs owned by ATER	110	9.8%
Buildings with less than 25% of HUs owned by ATER	99	8.8%
Buildings just administrated by ATER.	112	9.9%
N.D.	3	0.3%
TOT	1128	

In Table 2.2, the distribution of buildings constructed from the early 1900s to the present is shown. Regarding the construction year of the real estate assets, the majority were built before the 1990s, approximately 70%, with 50.8% constructed between 1976 and 1990. The distribution of the construction year is detailed not only by building but also by the number of housing units and the number of occupants.

Table 2.2: Distribution by construction year

Construction year	n° buildings	%	n° HUs	%	n° occupants	%
Before 1945	28	2.5%	306	2.8%	273	1.8%
1945-1960	253	22.4%	1940	17.7%	1649	10.7%
1961-1975	235	20.8%	1848	16.9%	2340	15.1%
1976-1990	412	36.5%	4936	45.1%	7872	50.8%
1990-2005	131	11.6%	1108	10.1%	1791	11.6%
After 2005	69	6.1%	801	7.3%	1558	10.1%
	1128		10939		15483	

Another interesting aspect to evaluate is the distribution of the real estate based on the division of the regional territory into seismic zones. The Friuli-Venezia Giulia Region is a seismic prone territory and is divided into three seismic zones: Zone 1 with high seismic intensity, Zone 2 with medium intensity, and Zone 3 with low intensity (Fig. 2.1.1). Table 2.3 highlights the distribution of ATER Udine buildings according to the seismic zones. Almost 10% of the buildings fall within the high seismicity zone (Zone 1) and more than half of the buildings (52%) are located in moderate seismicity area (Zone 2). Actually, two-thirds of the occupants are exposed to moderate to high seismic hazard.

Fig. 2.1.1 Seismic zoning of Friuli-Venezia Giulia, with focus on the province of Udine
(https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/sismica_new/FOGLIA1/allegati/29012025_Allegato_A_DPRReg_0165-2024.png).

Table 2.3: Distribution of real estate based on regional seismic zoning

Seismic zone	n° buildings	%	n° HUs	%	n° occupants	%
Zone 1	101	9.0%	722	6.6%	1078	7.0%
Zone 2	586	52.0%	6589	60.2%	9158	59.1%
Zone 3	441	39.1%	3628	33.2%	5247	33.9%
	1128		10939		15483	

Within this context, it has to be observed that systematic regulation for constructions began around the 1980s, in both Italy and Slovenia. Thus, particular attention must be addressed to older structures, as they were built before seismic regulations were in place and, for this reason, are likely more vulnerable to seismic activity.

The data shown in Table 2.4 refer to the ATER Udine real estate built before 1976: in this case, the number of buildings in seismic zone 1 is around 4%, and those in zone 2 are still more than half of the total. These buildings need a particular attention from a structural safety perspective.

Table 2.4: Distribution of buildings constructed before 1976 based on seismic zoning

Seismic zone	n° buildings	%	n° HUs	%	n° occupants	%
Zone 1	19	3.7%	115	2.6%	136	2.7%
Zone 2	275	52.9%	2856	64.4%	3291	64.7%
Zone 3	226	43.5%	1463	33.0%	1662	32.7%
	520		4434		5089	

Although the range of buildings owned by ATER Udine is vast and varied, it is possible to identify some of the most common building types, in particular:

- Traditional masonry buildings (Fig. 2.1.2): this type of construction is characterized by being mainly built with bricks, stones, or concrete blocks for the load-bearing walls. In the central part of the building, there are sometimes concrete pillars whose sole function is to withstand vertical loads, without contributing to the seismic resistance of the building. The intermediate and roof floors are usually made of reinforced concrete ribs and hollow clay bricks (often of SAP-type). At the floor level, the walls may have concrete or reinforced concrete beams or steel ties.

Fig. 2.1.2 Example of an ATER Udine traditional masonry building.

- Buildings with reinforced concrete frame structure and brick infill (Fig. 2.1.3): this type of construction is characterized by a concrete frame structure, consisting of a set of reinforced concrete columns and beams to form a frame. This frame is designed to withstand vertical loads (self-weight, permanent and variable loads) and horizontal loads (wind, earthquake). This type of structure offers great flexibility in the distribution of internal spaces, allowing for large openings and environments without internal load-bearing walls. The floor and roof slabs are made of reinforced concrete ribs and hollow clay bricks (typically of Bausta type). The non-load-bearing walls are made of clay bricks (solid or hollow bricks), bonded with mortar, and close the spaces between the reinforced concrete frames.

Fig. 2.1.3 Example of an ATER Udine building with reinforced concrete frame.

- Reinforced concrete buildings with load-bearing walls (Fig. 2.1.4): this type of construction is characterized by load-bearing concrete walls that serve as the main structural elements, supporting the weight of the building and distributing vertical and horizontal (i.e. seismic) loads. These walls are made of concrete reinforced with steel bars, which increase their strength and ability to withstand stresses. This type of structures offers a limited flexibility in the distribution of internal spaces; however, it provides excellent seismic resistance. The floor and roof slabs are made of reinforced concrete ribs and hollow clay bricks (typically of Bausta type).

Fig. 2.1.4 Example of an ATER Udine building with reinforced walls.

- Reinforced concrete buildings combining frames and shear walls are also widely used. This hybrid system takes advantage of the strengths of both components (frames for flexibility and shear walls for lateral load resistance).

In this landscape, a case study has been selected to be analysed in detail within the PRO-SIS project: the masonry building located in via Flambro, 8 in Udine.

The choice is justified by several factors:

- Seismic risk: the building is of traditional masonry type, constructed before the Eighties in an area with moderate seismic hazard, therefore, it is likely exposed to a significant seismic risk level;
- Applicability of the CONSTRAIN strengthening system: the masonry walls of the building well-suited for the implementation of the CRM reinforcement technique (Composite Reinforced Mortar) and, in particular, for the application on only one side of the walls. The building is also currently inhabited, making it an excellent example of a situation where the strengthening intervention, to be truly competitive and sensible, needs to be carried out with minimal invasiveness (i.e., avoiding or at least reducing as much as possible the relocation of people and belongings during the intervention);
- Representativeness: the building has characteristics common to many other public housing buildings in the area and other parts of the Friuli – Venezia Giulia, but also throughout Italy and Slovenia, making it a representative example for the study;
- Similar geometry and characteristics: there are many buildings nearby with very similar geometry and characteristics, allowing the study results to be easily extended to other similar contexts;
- Data accessibility: the availability of detailed data and information about the building facilitates the analysis and evaluation of the necessary interventions;
- Local impact: intervening on this building can have a significant positive impact on the local community, improving housing conditions for many residents.

2.2. Case study: the building of ATER in Udine

The building is located in the Sant'Osvaldo neighborhood, in the Municipality of Udine. This neighborhood is a residential area situated southwest of the city. It is bordered by the Udine-Venice and Udine-Cervignano railways, and the municipal boundaries with Campofornido and Pozzuolo del Friuli.

As can be seen from the map shown in Fig. 2.2.1, within the neighborhood is the network of Public Residential Housing, built in the immediate post-war period, between the late 1940s and early 1950s. Urbanistically, it is located near Via Pozzuolo, an artery that connects the city of Udine with the lower Friulian plain.

Many housing units are still publicly owned and managed by ATER of Udine, while others have been redeemed by tenants over the years. This mixture of ownership between public and private creates several difficulties for the public administration when it intends to carry out maintenance on the buildings. The properties in the Sant'Osvaldo neighborhood are currently not subject to restrictions by the Cultural Heritage Superintendence.

The building under study is part of a complex of similar buildings, consisting of 16 buildings (Fig. 2.2.2). This complex has a homogeneous distribution along the northwest-southeast axis. Access to the buildings is through internal courtyards and neighborhood roads.

Some original drawings of the buildings were found in the archives of ATER Udine. However, there are neither structural drawings nor construction details, just main geometry and room layout. Fig. 2.2.3 shows some excerpts from the architectural drawings found. The recovered documentation is also provided in the annex A of this Report.

Fig. 2.2.1 Location of the case study building in Via Flambro, 8 Udine.

Fig. 2.2.2 Global 3d view of the building and surroundings (Google Earth).

Fig. 2.2.3 Overview of the historical drawings: plan (a) and schematization of longitudinal sections. High quality pictures are provided as annex A of this Report.

The building under study was constructed in 1948 with load-bearing masonry; in plan, it has a rectangular geometry of approximately $9 \times 34 \text{ m}^2$. It has three storeys for residential use (floor height 3.20 m) and a semi-basement where the cellars are located. It has two stairwells, each serving two apartments per floor, for a total of six apartments per stairwell. Fig. 2.2.4 shows the front and rear facades.

The vertical structural elements are made of clay solid brick masonry (Fig. 2.2.3a), two and three heads thick. These structural elements form the entire perimeter of the building, as well as a central wall, on which the intermediate floor slabs rest. These slabs are weakly reinforced brick-concrete of the SAP type. SAP slabs were typically used in the post-war period until the early Seventies. The pavilion roof is made of with concrete beams, on which brick slabs rest (Fig. 2.2.3b). The foundations system is made of lean concrete walls (Fig. 2.2.3c).

(a)

(b)

Fig. 2.2.4 Front (a) and backyard (b) view.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.2.5 Details of masonry walls (a), lean concrete foundations (b) and roof (c).

The information on the structural characteristics of the building is very limited; therefore, to carry out a structural assessment of the case study, as planned within the PRO-SIS project, a thorough on-site technical inspection was deemed necessary, including verification of construction technologies and details and mechanical characterization of structural materials.

Some of the diagnostic on the structures was assigned to an external company; the technical report of the tests is included in the annex B of this Report.

3. The masonry building protected as cultural heritage

3.1. Main features and difficulties related to structural interventions

The Registers of Immovable Cultural Heritage are list or database maintained by government or cultural heritage institutions to record and protect immovable cultural heritage sites. These sites typically include:

- Architectural heritage (castles, churches, historic buildings, town and village centres, outbuildings);
- Archaeological heritage (prehistoric sites, ancient settlements, burial sites, medieval fortifications);
- Cultural Landscape - Historic gardens, parks, terraced vineyards, alpine pastures, areas with a distinctive cultural image);
- Technical heritage (bridges, mills, railway infrastructure, factories, mines, water systems);
- Memorial heritage (monuments, memorials, sites of important historical events or personalities);
- Ethnological heritage (traditional homesteads, shepherds' and fishermen's huts, fruit drying kilns, trestles, buildings related to crafts and traditions).

Each entry in the register typically contains information on the location, historical significance and guidelines for the protection of the heritage, with legal protection for the inscribed units.

For example, the Registers of Immovable Cultural Heritage of Slovenia is maintained by the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (ZVKDS) and serves as a key tool for the management, legal protection and planning of heritage protection. The Register of the Slovenian Ministry of Culture contains 29,963 units, where:

- 3486 units of archaeological heritage;
- 15961 units of built heritage;
- 218 units of parks and gardens;
- 117 units of buildings with parks and gardens;
- 7815 units of memorial buildings and sites;
- 784 units of other buildings and sites;
- 1156 units of settlements and parts thereof;
- 317 units of cultural landscape;
- 9 units of the rest.

Of the above, 315 are monuments of national importance and 8048 of local importance.

Cultural heritage (CH) buildings (Fig. 3.1.1) come in a wide range of types and styles, reflecting the different historical, architectural, and cultural significance of the time and place of construction. These buildings range from ancient monuments and religious structures to residential buildings and industrial sites, offering unique insights into the past while posing specific challenges for preservation and restoration.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3.1.1 Example of some Slovenian CH buildings: (a) Ptuj granary / EID 1-00583 (b) Dornava mansion / 1-00120, (c) De Belli palace / EID 1-00249, (d) St. Ahac church / EID 1-03017.

Structural interventions on buildings under Cultural Heritage (CH) protection are carried out under certain difficult circumstances. This is mainly due to the desire to preserve the essential original elements in their form and composition while ensuring they remain functional in the present days needs and requirements. The process involves not only technical expertise but also a deep understanding of the cultural values associated with the building.

Any intervention should respect the historical authenticity, materials, and aesthetic value of the cultural property. This means that reversible, non-destructive techniques are preferred, ensuring that future restoration efforts can maintain the site's original integrity. Close collaboration between heritage conservation experts, engineers, and policymakers is essential to developing solutions that enhance safety without compromising cultural significance.

The installation of earthquake strengthening systems on CH listed buildings generally makes sense, given that the vast majority of these buildings were constructed in the past, when reinforced concrete and other earthquake-resistant structures and technologies were not yet known. These buildings, mostly made of stone or brick masonry, are by far among the most earthquake-prone. However, structural rehabilitation methods can be questionable from the point of view of protecting the heritage elements for which such buildings are also protected as cultural heritage.

At this point, a compromise is needed, on the basis of the decision-making process between the various professional interest groups involved. With the right approach, advanced

reinforcement materials, such as fiber-based composites, can play a crucial role in preserving architectural heritage for future generations, ensuring both structural stability and historical continuity in compliance with heritage protection guidelines.

Protected areas of the masonry walls shall preliminary be identified. Protected areas of a building are those areas that contain elements that are original, i.e. original to the time of the building's construction, and that cannot be returned to their old location in the event of potential dismantling, or that are destroyed during dismantling. These elements include e.g. paintings which do not have sufficient value to justify the cost of dismantling and reinstatement, or stucco decoration which would be likely to be destroyed during removal. All the originals are concerned with form and structure, as well as with the material and technique from which they were made.

Cultural consent (i.e. the formal approval or authorization granted by relevant CH protection authorities or organizations before making any changes to the building) can be issued on the basis of an inventory of the works, in accordance with the cultural protection conditions issued, the detailed design and the submitted reference lists of the contractors and their subcontractors.

An *example* of the typical, main requirements demanded by a CH Protection Authority (IPCHS - the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia) for the preliminary evaluation of cultural consent is listed in the following [1]. The example refers to a façade renovation intervention:

- the construction work may be carried out by a contractor who has a track record of work on listed buildings and who will be able to demonstrate the use of the materials indicated, as well as the reconstruction of the decorative plaster and the repair of the profiles in the plaster, which are complex masonry works. Restoration work may be carried out by professionally qualified restorers.
- detailed cultural heritage conditions for the finishing of the plaster and painting of the façade and the building fabric will be given on the basis of the results of the probing surveys to be carried out by the conservator-restorer of the IPCHS, or on the basis of stratigraphic surveys. If it is not possible to determine the colour layers and the composition of the plaster on the building, a stratigraphic analysis will be necessary, which is carried out by the Restoration Centre of the IPCHS, and should therefore be provided for in the inventory of works, for an average of 10 samples. In order to ensure that the surveys are carried out in time, please inform IPCHS at least 14 days before the scaffolding is erected. Construction work must not commence before the soundings have been carried out.
- during the renovation of the façade, before the start of the reconstruction of the decorative plaster, it is necessary to prepare samples of the decorative plaster, colour samples and to carry out test methods of curing, which will be checked and approved by the conservator of the IPCHS.

- any unforeseen interventions on the façade will be dealt with by the contractor directly on site.
- it is necessary to draw up a maintenance plan for the building, which must provide for the maintenance of the restored façade with all its elements (building furniture, drainage). The plan must be sent to the IPCHS, for approval and, if necessary, amendment no later than one year after completion of the works.
- after completion of the works, a construction and restoration report on the completed works must be prepared.

Once cultural consent is obtained, it is also necessary to comply with specific procedures when intervening on the various architectural components of the building. An example provided by IPCHS, referring to a façade renovation intervention, is reported in the following; *Roofing*: the roof covering should be made of original roofing of the same shape as the existing roofing; if the brick roofing is in poor condition in more than half of its extent, it should be replaced in its entirety, otherwise the well-maintained bricks should be reused. The shake roofing must be laid up to the eaves or eaves soffit.

- *Carpentry work*: the condition of the guttering should be thoroughly checked and, if necessary, the deteriorated parts replaced with new ones; if the guttering is found to be deteriorated to the extent that it needs to be replaced completely, it should be replaced in place of the existing guttering. Damaged glazing beads on window sills and wreaths may be replaced in the same material, the details must comply with the applicable standards (joints, eaves, eaves nose, joints in the wall), and all joints must be properly carpentered.
- *Façade planes and plasters*: before starting work on the façade, the condition of the renders must be thoroughly checked by means of a rupture test; it is permissible to remove the render that is flaking and the areas that are undermined; the render that is sound must be retained. Missing parts of the decorative plaster on the upper floors must be reconstructed. The places of the preserved plasters must be marked on a cartographic base (possibly also on a photograph) for the purpose of monitoring the façade both by the Institution for the protection of CH, and by the manager or owners. When reconstructing plaster, it is necessary to use a gravel or pebble as similar as possible to the texture of the original plaster, and to achieve a finish identical to the original plaster. Use vapour-permeable plasters and whitewash (not acrylic paints, acrylic emulsions, etc.) which have similar properties to the original materials; the use of the original materials - classical lime plasters and whitewash - is recommended. All installation ducts on the façade must be flush-mounted. The installation of external air-conditioning units on the street façade is not allowed.

The inventory of works must include a conservation-restoration work trace:

- rinsing the façade with water under mild pressure;
- removal of inadequate concrete seals and unstable profiled edges only on damaged parts up to a solid base, removal to be carried out manually, with chisels or scalpels, or with low-pressure blasting;

- hardening of profiled edges, joints and cracks with lime mortar adapted to the original;
 - installation of reinforcement (inox) at thickened points of the profile;
 - reconstruction of all missing profiled edges by drawing in the profiles in the coarse sub-base and fine pull-out layer;
 - puttying and finishing of the defects in accordance with the preserved material;
 - reconstruction of the decorative plaster on the façade (fully in place);
 - surface treatment of the artificial stone sub-slab using the method chosen after the test;
 - painting in the colour scale according to the instructions of the IPCHS;
 - making sables and counter-sables for pulling out the rustication profiles.
- *Window facings, balusters, portal, rustics, etc.:* when rinsing the façade with water under mild pressure, a piece of the profiled element should be carefully rinsed off by trial if the trial shows that the rinsing removes the surface, the rinsing with water should be avoided. It is permissible to dismantle the castings in the event of damage to more than 50% of the original. If no major damage is detected on detailed inspection of the stuccoes, they shall only be surface-cleaned and repainted. Individual parts of the portal are heavily damaged; the southern pilaster of the portal is to be reconstructed in its entirety.
- The conservation and restoration work to be carried out is to be included in the inventory of works:
- removal of impurities from the stucco by a non-destructive method chosen after testing;
 - removal of any inadequate cement seals and unstable profiled edges only in the damaged areas, down to the solid base, by hand, with chisels or scalpels, or by low-pressure sandblasting;
 - the hardening of profiled edges, joints and cracks, the mastication and the finishing of defects must be carried out in accordance with the preserved original, using a vapour-proof mortar adapted to the original;
 - the manufacture of replica castings, moulds, assembly, joint mastication and surface dressing;
 - reconstruction of all missing profiled edges;
 - installation of inox anchors;
 - hauling of profiles, in coarse sub-base and fine pull-out layers;
 - the revetment of the skins;
 - painting in the colour scale according to the instructions of IPCHS.
- *Metal elements:* metal flag brackets may be replaced with new ones or be refurbished.
- *Stone elements:* the stone substructure shall be cleaned of dirt, the damaged parts shall be rehabilitated and the stone shall be treated in the same way as the original stone. The possibility of the conservation and restoration work to be included in the inventory of works:
- consolidation of weathered stone sculptural elements;
 - non-destructive acidification of the surface non-clasts and black coatings, by one of the chosen methods (scraping with a sorghum brush, acidification with dry ice or soda, no sandblasting);

- removal of inadequate seals, bad and weathered joints between elements and all unnecessary metallic debris;
- grouting and mastication of joints, cracks and defects;
- refinishing of missing minor parts in a colour-matched and vapour-permeable compound;
- hardening and impregnation against further deterioration;
- photo documentation before, during and after the intervention.

Among the different typologies of CH buildings, urban palaces are herein considered, since well suited with the PRO-SIS project's objectives, namely the implementation of the CONSTRAIN CRM reinforcement system for the reduction of seismic vulnerability of existing masonry buildings. In particular, the selection of a case study building in an urban context, focusing on a masonry building with significant architectural value, is motivated by the need to examine and understand the challenges and opportunities associated with the preservation of such structures by using innovative strengthening techniques. In particular, buildings that feature façades of notable architectural importance and also valuable internal decorations represent a common case in urban environments, where historical and aesthetic values often intersect with modern urban development.

The chosen case study, the building in Slovenska cesta 28, in Ljubljana, serves as an exemplary model for this type of analysis. This building's façade and internal decorations, distinguished by its architectural merit, offers an insightful representation of the broader issues faced by heritage buildings in urban settings, making it an ideal subject for exploring preservation strategies, restoration techniques, and the balance between conservation and adaptation to contemporary needs.

3.2. Case study: the historic building in Slovenska cesta 28, Ljubljana

The building in Slovenska cesta 28, Ljubljana, is located in the eastern part of the street, opposite the Consortium (Fig. 3.2.1, Fig. 3.2.2). It occupies an area of 585.23 m². It is a three-storey masonry structure, with basement and attic, built by the Kranj Building Society in the last quarter of the 19th century, in 1885.

Fig. 3.2.1 Location of Slovenska cesta 28 in the centre of Ljubljana town (a) and in Cultural Heritage Dept. GIS plans (b).

Fig. 3.2.2 Global 3d view of the building (Google Earth).

During the documentary research performed in the ZAL archives (Historical Archive of Ljubljana), the original drawings (plans, sections, elevations) were found, as shown in Fig. 3.2.3 and also provided in the annex C of this Report.

Slovenska cesta, 28 is a commercial-residential building, designed as a multi-apartment house in a condensed zoning system with a public ground floor. The ground floor is dedicated to public retail, commercial and warehousing space; the upper floors are flats.

The floor plan of the building is divided into a service area and a studio area. The ateliers were usually richly decorated, while the rooms used for maintenance, i.e. the usual domestic tasks for which rooms such as the kitchen, bathroom, pantry, laundry, etc., were more modestly furnished. According to this rule, the street façade is richer here, while the façade on the

courtyard side is more functional. In addition, the interior is richer in the spaces serving the approach, i.e. the entrance lodge and the staircase with lobbies.

Fig. 3.2.3 Overview of the historical drawings, including front view of the main façade (a), transversal section (b), plans (c-f). High quality pictures are provided as annex C of this Report.

The building is recorded in the Register of Non-Permanent Cultural Heritage (RKD) under the registration number EID 01-18643 Ljubljana - 01-18652 Ljubljana - Hisa Slovenska 28 and evaluated as an architectural cultural heritage in the Expert suffrages for the protection of the cultural heritage for the new spatial plan of the Municipality of Ljubljana, IPCHS, 2001.

The street façade of the building (Fig. 3.2.4a) is a symmetrical neo-Renaissance façade, divided into several horizontal strips with an accentuated entrance part with a classical columned portal

leading to a central entrance hall. The ground floor is divided by a series of semi-circular openings and the central entrance porch with a stone classical columned portal. The first floor is divided by aediculated windows with flat lintels, except in the centre of the façade, where three windows have a triangular pediment. Above to ground floor portal, a balcony with balustrade emphasises the first floor, designed as a “piano nobile” (main floor). The pilasters of the window frames stand on a dividing brickwork, with blind balustrades between them below the windows, the same as on the central balcony. The third floor is more modest in design, the windows are accentuated by moulded frames, the lower window sills are on cantilevers, and the window canopies are also heavily moulded. The façade has been entirely finished in rusticated style, and is now smoothly rendered below.

The courtyard façade (Fig. 3.2.4b) was designed in a much more functional way, without ornamentation in a rusticated plaster.

Fig. 3.2.4 Front (a) and backyard (b) façade picture.

The renovation intervention in 2008-2009

Last renovation of the building was carried out in 2008-2009. The conservation situation at the time of the renovation was alarming. The plasterwork on the façade was showing clear signs of deterioration, especially at the gutters and under the eaves, while the plasterwork on the courtyard side was almost completely destroyed. The profiling was in a better condition, only the cleaning and the finishing of the missing elements were needed. The wooden windows had been replaced in the past.

The complete restoration of the façade was an opportunity to restore the rustic façade treatment of the ground floor shop, which had presumably been converted in the 1960s. The condition before the restoration was in marked contrast to the tectonic neo-Renaissance appearance of the house. During the first phase of the façade restoration, the stability of the old plaster was established. The poor condition of the secondary plasters was noted in the case of the drawn decorative plaster on the upper floors, and they were replaced with new plasters that were more suitable in form. The ground-floor façade was redesigned on the basis of a plan for the reconstruction of the ground-floor rustication. Taking into account the cultural protection conditions issued, a plan for the reconstruction of the rustication in the plasterwork was drawn up on the basis of archival sources and the actual situation.

The moulded elements, casts and other decorations in the plaster were simply cleaned of any whitewash and, where necessary, hardened and painted. The plaster on the courtyard façade was in extremely poor condition and was almost entirely replaced with new plaster. The external window sashes on the street façade were replaced with new wooden ones with thin thermopane glass. The solid larch door leading into the arcade, which was almost destroyed at first sight, was restored. Remote opening mechanisms have been installed on the doors.

A survey and natural history studies were carried out on the façade. This was the basis for the colour study. Preliminary sounding surveys on the ceiling of the import tower were carried out as part of the supervision of the renovation works. The decorative paintings on the bay window arch were found to be exceptionally well preserved. A sample field was prepared. The late 19th century paintings in the staircases, corridors and passages were found to be extremely endangered and in most cases only archival documentation or lost forever. The Municipality of Ljubljana, as part of the "Ljubljana My City" campaign, has borne the costs of discovering and presenting the paintings in the import lobby. The original and authenticity were preserved and minimal retouching was carried out. In this way, the paintings are still presented today.

Exceptional quality paintings were also found on the driveway wall (Fig. 3.2.5a) and the staircase (Fig. 3.2.6a), namely an older layer executed in the sephia technique and the remains of a lower-quality secondary painting. On the staircase, only sample fields were made and the entire paintings remain under the newer coating (Fig. 3.2.7). The probing showed that both the ceilings and the staircase jambs were painted in their entirety. The plasterwork was in poor condition and was therefore removed, but was retained in stable places and covered with stable recent

paintwork. In this way, the original paintings have been preserved and their presentation is a potential for future renovations of the staircase [2].

Following the surveys carried out and on the basis of empirical aspects, it is assumed that all the rooms, with the exception of the service rooms, have been painted, both on the ceilings and on the lining. The ceiling paintings that are visible show decorative patterns (Fig. 3.2.8), while the paintings on the lining have been removed or are no longer present, according to the occupants' testimonies.

Individual stucco works are also visible in the interior, in the form of bases and capitals of half-pillars in the corridor and staircase (Fig. 3.2.6b) and in the driveway on the ground floor (Fig. 3.2.5b). The walls in the driveway have also drawn frame profiles.

Fig. 3.2.5 Driveway wall ceiling paintings (a) and decorative stucco (b).

Fig. 3.2.6 Staircase ceiling paintings (a-b) and decorative stucco (c).

Fig. 3.2.7 Staircase wall probes.

Fig. 3.2.8 Ceiling paintings in apartments.

The main prescriptions issued by IPCHS for the 2008-2009 façade renovation intervention are listed in the following:

- *Entrance door:*

- to the entrance hall needs to be renovated;
- the doors must be manually cleaned with lava and hand scraping (machine scraping is not allowed);
- the damaged parts of the door must be replaced with new parts and the damaged parts must be rebuilt in wood (refinished);
- large cracks must be filled with wood filler (puttying of large cracks is not allowed);
- the inadequate and damaged handle must be replaced by a forged handle, the shape of which must be in keeping with the historic design of the door;
- the door must be sealed after completion of the squeeze and repair work.

- *Windows:*

- the wooden double-hung sash windows need to be renovated;
- replacement is only permissible if the window is so damaged that it can no longer be rebuilt, in which case the new woodwork must be a replica of the original, made in the same form, materials and colours;
- before the replacement of the window, the IPCHS, must be provided with an architectural photograph of the original, on the basis of which the new double-hung or styrene double-

hung or styrene wood window will be reconstructed, with the exact profiles of the original lintels, the opening method, the sockets and the fittings;

- the architectural plan for the construction of the new timber windows shall include, in addition to the 1:10 scale plan with accurate and longitudinal sections, 1:1 scale drawings of all details (e.g. centre stops, decorative finials, profiles, micro-locations of fasteners and other hardware);
 - glass with improved insulating properties may be used only if this will not affect the shape of the original window.
- *Conservation and restoration work* that must be included in the inventory of works:
- dismantling of joinery and fittings;
 - mechanical and chemical removal of old coatings;
 - carpentry repairs: repair of minor damages and rehabilitation of major damages in wood;
 - sanding;
 - refinishing;
 - repair of fittings;
 - assembly.
- As part of the project for the redevelopment of the façade of the ground floor, it is necessary to provide for the advertising of the activities:
- it is appropriate to use a sign in the opening (as is done in the northern part of the façade) to advertise the shops in the ground floor, or to fix the sign in the reconstructed zone³ separating the ground floor from the first floor;
 - it is also acceptable to use a cantilevered sign in place of the inscription;
 - the signboard is a stand-alone element which can be removed and replaced by a new one in the event of a change of ownership of the premises/business premises without affecting the façade (the cantilever remains the same);
 - the size of the signboard should be designed within the dimensions 70 x 70 cm²,
 - advertising of brands on the façade (Coca Cola, etc.) is not allowed from a monument conservation point of view;
 - the use of illuminated signs and inscriptions is not allowed.

Protected area and preliminary evaluation for CONSTRAIN CRM installation

The Slovenska cesta, 28 building consists of an ornate studio and a more modest service area. The studio spaces are located in the front half of the building, i.e. on the façade, while the service spaces are located in the courtyard half of the building, viewed in depth. The front façade has a rather rich stucco decoration, while the courtyard façade is sparser. There are no side facades, as the building is in a series of facades in the street.

In the interior, in addition to the paintings, there is stucco decoration in the staircase and the driveway. Ceiling cornices of greater aesthetic value are present in all rooms. Some ceilings are exposed; others are either painted over or have a lowered ceiling over the paintings. The ceilings are supposed to be painted, but no system survey has been carried out in the past. The

testimonies of the occupants point in the direction that all the murals have most probably been removed in the past, but this is not necessarily the case. In the context of this description, CONSTRAIN CRM should also be installed.

The front wall, which is also the external wall of the studio half of the building, is a wall that is considered to potentially contain elements of the mural paintings on the inside wall, so if CONSTRAIN CRM is to be installed on the inside, it is necessary to carry out a probes. Should it turn out that there are actual remnants of wall paintings in certain places, these should be temporarily removed prior to the installation of the CRM and reinstated after the installation of the grid. At the same time, this wall has a blind balustrade under each first floor window on the external, façade side (Fig. 3.2.9). The depth of the accentuated balustrades exceeds the façade level, so it would be possible to install a CRM on this front wall of the building in most of the wall except under each first floor window also. In this way, the stucco decoration of the exterior of the representative front wall of the house at Slovenska Cesta 28 would be preserved.

Fig. 3.2.9 Location and detail of blind balustrade on the front façade.

As the external transverse perimeter walls are in contact with neighbouring buildings, there is no alternative but to reinforce the interior.

The central longitudinal wall separating the studio from the service area also has a load-bearing function. As possible mural paintings are eventually to be located under the cladding in the studio and not in the service area, it is possible to install CONSTRAIN CRM on this wall on the service area side and only under the conditions described above on the studio side. The same applies to all other walls separating the rooms from each other.

The rear wall of the building, on the courtyard side, is more modestly designed, without stucco decoration, while the service areas are located on the internal partition and as such are not painted, so that the CRM system can be installed on both sides normally.

Based on these consideration, allowable CONSTRAIN CRM position is illustrated in Fig. 3.2.10.

Fig. 3.2.10 Allowable CRM positions

Final remarks

The protection of immovable cultural heritage requires a careful balance between preservation and necessary structural reinforcements, especially in earthquake-prone areas. While the use of composite reinforced materials offers modern, minimally invasive solutions to enhance seismic resistance, their application must align with heritage conservation principles.

Any intervention should respect the historical authenticity, materials, and aesthetic value of the cultural property. This means that reversible, non-destructive techniques are preferred, ensuring that future restoration efforts can maintain the site's original integrity. Close collaboration between heritage conservation experts, engineers, and policymakers is essential to developing solutions that enhance safety without compromising cultural significance.

With the right approach, advanced reinforcement materials can play a crucial role in preserving architectural heritage for future generations, ensuring both structural stability and historical continuity in compliance with heritage protection guidelines.

Acknowledgments

The PRO-SIS project is funded by the Interreg VI-A Italy-Slovenia Programme 2021-2027, co-funded by the European Union.

All the project partners that actively contributed to the project are gratefully acknowledged.

References

- [1] M. R. Kambič, „Varstvo spomenikov 10 - Poročila,“ 97, pp. 175 - 179, 2010.
- [2] P. Rems, Poročilo o poslikavah na stopnišču Slovenske ceste 28 v Ljubljani, 2009.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI UDINE

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
 COMITATO REGIONALE REGIONALE
 REGIONALE REGIONALE
 DELIBERAZIONE N° 272 del 6 NOV. 1969

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
 APPROVATO
 con decreto dell'Assessore ai Lavori pubblici
 n. del
 IL SEGRETARIO
 (Dott. Aldo Valles)

PIANO PRIMO E SECONDO 1:100

PIANO RIALZATO 1:100

PIANTA SCANTINATO 1:100

CHIESTI COME ART. 12 PER
 CASE MINIME S. OSVALDO
 OLTRE 61 DUE FABBRICATI DI
 ATTIMI

PODEMONO CASE MINIME

ALLOGGI DA 5 VANI MQ 49,01

ALLOGGIO DA 6 VANI MQ 59,68

VEDI CUBATURE TAV (B)

PIANO PRIMO E SECONDO 1:100

PIANO RIALZATO 1:100

PIANTA SCANTINATO 1:100

CUBATURA FABR. MC. 3447,58
 CEDUTA MC. 1444,30
 DISPON. MC. 2003,28

FABBRICATO N°1 CIVICO N° 2-4 VIA SEDEGLIANO

6	5	12	11
266.67	298.72	298.72	266.67
273.04	306.24	306.24	273.04
273.04	306.24	306.24	273.04
ALLOGGIO VANI N°5	N°6	N°6	N°5

CUBATURA FABR. MC. 3447,58
 CEDUTA MC. 613,40
 DISPON. MC. 2835,18

FABBRICATO N°2 CIVICO N° 2-4 VIA FLAIBANO

6	5	12	11
266.67	298.72	298.72	266.67
273.04	306.24	306.24	273.04
273.04	306.24	306.24	273.04
ALLOGGIO VANI N°5	N°6	N°6	N°5

CUBATURA FABR. MC. 3447,58
 CEDUTA MC. 613,40
 DISPON. MC. 2835,18

FABBRICATO N°3 CIVICO N° 6-8 VIA SEDEGLIANO

6	5	12	11
266.67	298.72	298.72	266.67
273.04	306.24	306.24	273.04
273.04	306.24	306.24	273.04
ALLOGGIO VANI N°5	N°6	N°6	N°5

CUBATURA FABR. MC. 3447,58
 CEDUTA MC. 885,44
 DISPON. MC. 2563,14

FABBRICATO N°4 CIVICO N° 6-8 VIA FLAIBANO

6	5	12	11
266.67	298.72	298.72	266.67
273.04	306.24	306.24	273.04
273.04	306.24	306.24	273.04
ALLOGGIO VANI N°5	N°6	N°6	N°5

MOQUETTE
 DISPON. 2563,20
 CEDUTA 885,46
 3447,66

Handwritten notes and calculations on the right margin, including:
 - 'CUBATURE' written vertically.
 - Numerical calculations: $\frac{12}{12} = \frac{24}{24}$, $\frac{30}{18} = \frac{38}{38}$, $\frac{30}{15} = \frac{4}{4} = \frac{16}{16}$, $\frac{25}{24} = \frac{49}{49}$, $\frac{25}{24} = \frac{4}{4} = \frac{16}{16}$, $\frac{25}{24} = \frac{31}{31}$.
 - Various 'X' and 'O' marks.

FABBRICATI DI PROPRIETÀ DEL MINISTERO DEI LL. PP. COSTRUITI
 CON LA LEGGE 10/4/1947 N° 261
 SITI IN UDINE (LOC. S. OSVALDO) VIA SEDEGLIANO - VIA FLAMBRO -
 VIA TALMASSONS - VIA FLAMBRO - VIA BERTOLO -

TAV. B

ALLOGGI DA 5 VANI EQ 49,01

ALLOGGIO DA 6 VANITÀ 59,68

MAPPA COMUNE DI UDINE
 FOGLIO 49 N° 1248
 RAPP. 1:2000

LABATURA DISPONIBILE MC. 3447,53

LABATURA FABBR. MC. 3447,53
 " CEDUTA " 878,79
 " DISP. " 2568,74

LABATURA FABBR. MC. 3447,53
 " CEDUTA " 878,72
 " DISPON. " 3148,86

LABATURA FABBR. MC. 3447,53
 " CEDUTA " 306,90
 " DISPON. MC. 3141,38

LABATURA FABBR. 3447,53
 " CEDUTA " 112,82
 " DISPON. 2338,71

LABATURA FABBR. MC. 3447,53
 " CEDUTA " 1490,36
 " DISPONIBILE " 1957,22

UR

A - CUBATURA PARTI COMUNI DEL FABBRICATO
 CANTINA
 $[(10,05 \times 4,67) + (8,60 \times 4,76) - 2(1,15 \times 1,66)] \times 1,45 \times 2 = \text{mc. } 243,74$
 ZOCOLLO MURO TERRA
 $17,02 \times 9,03 \times 0,30 \times 2 = \text{mc. } 276,64$
 $3,10 \times 9,40 \times 0,30 \times 2 = \text{mc. } 2,23$
 VANI SCALA
 $5,06 \times 3,10 \times 3,44 \times 2 = \text{mc. } 236,45$
 SOMMARIO mc. 818,76
 mc. 818,76 = mc. 68,23 DA AGGIUNGERE PD OGNI ALLOGGIO
 12

B - CUBATURA ALLOGGIO DA 5 VANI PIANO TERRA E 1°
 $7,06 \times 9,03 \times 3,18 = \text{mc. } 202,73$
 $4,37 \times 0,15 \times 3,18 = \text{mc. } 2,08$
 SOMMARIO mc. 204,81

C - CUBATURA ALLOGGIO DA 5 VANI PIANO 2°
 $7,06 \times 9,03 \times 3,08 = \text{mc. } 196,36$
 $4,37 \times 0,15 \times 3,08 = \text{mc. } 2,02$
 SOMMARIO mc. 198,38

D - CUBATURA ALLOGGIO DA 4 VANI PIANO TERRA E 1°
 $6,86 \times 9,03 \times 3,18 = \text{mc. } 196,39$
 $4,37 \times 2,95 \times 3,18 = \text{mc. } 40,89$
 SOMMARIO mc. 237,98

E - CUBATURA ALLOGGIO DA 6 VANI PIANO 2°
 $6,86 \times 9,03 \times 3,08 = \text{mc. } 190,79$
 $4,37 \times 2,95 \times 3,08 = \text{mc. } 39,70$
 SOMMARIO mc. 230,49

F - CUBATURA CONFESSIVA ALLOGGI
 ALLOGGIO 5 VANI PIANO TERRA E 1° - mc. 204,81 + 68,23 = mc. 273,04 x 4 = mc. 1092,16
 ALLOGGIO 5 VANI PIANO 2° - mc. 198,38 + 68,23 = mc. 266,61 x 2 = mc. 533,22
 ALLOGGIO 6 VANI PIANO TERRA E 1° - mc. 237,98 + 68,23 = mc. 306,21 x 4 = mc. 1224,84
 ALLOGGIO 6 VANI PIANO 2° - mc. 230,49 + 68,23 = mc. 298,72 x 2 = mc. 597,44
 CUBATURA TOTALE IM FABBRICATO mc. 3447,66

G - CUBATURA VUOTO PER PIANO DEI FABBRICATI
 CANTINE
 $[(10,05 \times 4,67) + (8,60 \times 4,76) - 2(1,15 \times 1,66)] \times 1,45 \times 2 = \text{mc. } 243,74$
 FABBRICATO
 $17,02 \times 9,03 \times 10,34 \times 2 = \text{mc. } 3178,32$
 $3,10 \times 9,40 \times 10,34 \times 2 = \text{mc. } 35,04$
 CUBATURA N° 4 FABBRICATO mc. 3447,70
 CUBATURA TOTALE DEI FABBRICATI mc. 3447,70 x 6 = mc. 20686,20

H - RIEPILOGO

FABBRICATI	ALLOGGI DISPONIBILI	VANI UTILI	VANI DISPONIBILI	CUBATURA DISPONIBILE	CUBATURA CEDUTA
6	58	201	317	16592,71	4093,25
				CUBATURA TOTALE mc. 20686,20	

MAPPA COMUNE DI UDINE
 FOGLIO 49 N° 1248
 RAPP. 1:2000

□ CUBATURA DISPONIBILE
 ■ CUBATURA CEDUTA

4 EMME Service S.p.A.

Prove in sito – Laboratorio prove materiali

Sede legale: Via L. Zuwegg, 20 – 39100 Bolzano (BZ) – ITALY www.4emme.it

Filiale di Treviso: Via Matteotti, 6 – 31014 Colle Umberto (TV) – Tel. 0438-990200 treviso@4emme.it

Sistema Qualità ISO 9001: 2015 certificato RINA nr. 6441/01/S

INDAGINI SPERIMENTALI E PROVE SUI MATERIALI

RESIDENZA A.T.E.R.

VIA FLAMBRO 8 – UDINE (UD)

PROVA N. 5282/TV
10-18-19 SETTEMBRE 2024

Committente : **Fibre Net Spa**
Tecnico Incaricato : **ing. Allen Dudine**
Relatore : **urb. Simone Casagrande**

Fabbricato residenziale "Tulipano"

RIF.: TV 157-24

Colle Umberto (TV), 10 ottobre 2024

C.F./P.I. IT 01288130212

Cap. Soc. 500.000,00 Euro

R.E.A. - BZ 111601

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN BZ IT49 B 03493 11600 000300027138

Bolzano 0471-543111
Bologna 051-6346808
Cagliari 070-490732
Como 031-305253

Firenze 055-461000
Genova 010-586195
La Spezia 0187-997756
Marche 0734-903279

Milano 02-40092545
Modena 059-395414
Padova 049-8020707
Palermo 091-6703629

Piacenza 0523-755849
Roma 06-71546992
Torino 011-7706023
Treviso 0438-990200

Verona 045-8004278
Laboratori Autorizzati
Bolzano 0471-543111
Milano 02-40092545

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Descrizione della struttura	4
2	INDAGINI SUGLI ELEMENTI IN MURATURA	6
2.1	Prove con martinetti piatti (Mp)	6
2.1.1	Prova martinetto piatto doppio Mp.1	9
2.1.2	Prova martinetto piatto doppio Mp.2	13
2.1.3	Prova martinetto piatto singolo Mps.1	18
2.1.4	Prova martinetto piatto singolo Mps.2	19
2.1.5	Tabella riassuntiva	20
2.1.6	Stima del coefficiente di Poisson	20
2.2	Prova di scorrimento Shave-test (St)	21
2.2.1	Strumentazione di prova	21
2.2.2	Risultati Slave Test 1	23
2.2.3	Risultati Shave Test 2	25
2.2.4	Risultati Shave Test 3	27
2.3	Prove soniche (Son.)	29
2.4	Saggi d'angolo sugli elementi in muratura (Sa.)	32
2.5	Indagini penetrometriche sulle malte (Pm.)	33
2.6	Indagini endoscopiche (E.)	35
3	INDAGINI SUGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO	37
3.1	Rilievi armatura (Ra.)	37
3.2	Saggi di pull-out (Po.)	39
3.3	Indagini sclerometriche (Sc.)	40
3.4	Indagini ultrasoniche (Us.)	42
3.5	Prove combinate SonReb (Sr.)	44
3.6	Prelievo di provini cilindrici e prove di compressione (C.)	45
3.7	Saggio sul solaio (Ss.)	46
3.8	Prelievo di barre d'armatura su travetto solaio (B.)	47

1 PREMESSA

La Società *4 EMME Service S.p.a.*, specializzata in indagini sperimentali in sito su strutture, è stata incaricata dalla **società Fibre Net Spa**, di eseguire delle indagini finalizzate alla **verifica dello stato di conservazione delle strutture e delle caratteristiche meccaniche dei materiali** presso la residenza **A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale)** di via **Flambro 8 a Udine (UD)**.

Per gli elementi in muratura l'intervento prevedeva l'esecuzione di:

- Martinetto piatto singolo e doppio;
- Shove test;
- Saggi d'angolo;
- Penetrometriche sulla malta;
- Indagini endoscopiche;
- Prove soniche;

Per gli elementi in calcestruzzo armato:

- Rilievi armatura con pacometro e/o georadar;
- Prove di pull out;
- Indagini sclerometriche;
- Indagini ultrasoniche;
- Carotaggi, test di carbonatazione e prove di compressione in laboratorio;
- Saggio sul solaio e sul travetto per la verifica visiva dell'armatura e dei relativi diametri;
- Estrazione di barre per la prova di trazione;

Gli elementi da sottoporre a indagine, sono stati preventivamente concordati con il **Tecnico Incaricato ing. Allen Dudine**.

Le indagini sono state eseguite nei giorni 10-18-19 settembre 2024.

Alla esecuzione delle prove hanno assistito *un'equipe* di lavoro composta da:

ing.	Allen Dudine	Responsabile ricerca e sviluppo dell'azienda Fibre Net Spa
ing.	Natalino Gattesco	Prof. Università degli studi di Trieste
ing.	Ingrid Boem	Prof.ssa Università degli studi di Trieste
ing.	Michele Dilena	Libero Professionista
geom.	Alessandro Aiello	Tecnico ATER

e per la *4 EMME Service S.p.a.*:

geom.	Davide Lo Vetro
geom.	Marco Tonon
geol.	Rosario Cappello
urb.	Simone Casagrande

1.1 Descrizione della struttura

Le indagini ricadono all'interno di un progetto pilota in collaborazione con l'università di Trieste svolte presso una residenza ATER, assegnata come caso studio.

L'appartamento delle dimensioni di circa 70 mq, si trova al piano rialzato di una palazzina a Udine. La struttura dell'edificio è costituita da muratura portante in mattoni pieni comuni, integrata con alcuni elementi in calcestruzzo armato ed è caratterizzata da orizzontamenti in laterocemento.

Localizzazione della struttura oggetto d'indagine

Piano rialzato e localizzazione dell'appartamento oggetto di indagine

Piano seminterrato e localizzazione della zona oggetto di indagine

Ubicazione delle indagini

Vengono a seguito riportate le piante dei piani con indicazione degli elementi strutturali indagati e delle diverse tipologie di prove eseguite.

LEGENDA		
Sigla	Tipologia di indagine	Quantità
Mps.	Martinetti piatti singoli	2
Mpd.	Martinetti piatti doppi	2
Sts.	Shove test	3
Sa.	Saggio sulla muratura	1
Pm.	Indagini penetrometriche sulle malte	10
Son.	Prove soniche	4
Ra.	Rilievi armatura	4
Po.	Pull out	1
Sc.	Indagini sclerometriche	1
Us.	Indagini ultrasoniche	1
C.	Carotaggi e prove di compressione	2
Ss.	Saggio sul solaio e sul travetto per la verifica visiva dell'armatura e dei relativi diametri	2
B.	Estrazione della barra e prova di trazione	1

Ubicazione delle indagini - martinetti

Piano rialzato

Ubicazione delle indagini – shove test

Piano rialzato

2 INDAGINI SUGLI ELEMENTI IN MURATURA

2.1 Prove con martinetti piatti (Mp)

Sono state eseguite n. 2 prove con martinetto piatto singolo, n. 2 prove con martinetto doppio e 3 prove di scorrimento shove test sulle murature in mattoni pieni al piano rialzato, per la determinazione della tensione di esercizio, resistenza a compressione e modulo elastico della muratura.

Le posizioni di prova sono indicate in pianta a pagina 6.

Strumentazione di prova

Il martinetto piatto utilizzato è una cella di carico azionata idraulicamente, in acciaio ad alta resistenza, di forma semicircolare allungata con le seguenti caratteristiche:

superficie:	778,5	cm ²
spessore:	3,5	mm
diametro:	34,7	cm
profondità di installazione:	25,7	cm
K_m :	0,86	

Ogni martinetto è caratterizzato da un coefficiente di taratura (k_m) che ne definisce l'efficacia, ossia la riduzione della spinta rispetto alla massima teoricamente raggiungibile, tenuto conto di due fattori: la rigidità dei bordi e le eventuali deformazioni irreversibili indotte dalle prove precedenti.

L'attrezzatura di taglio consiste in una troncatrice ad utensile diamantato che produce un'incisione netta, di minimo disturbo per la struttura.

Il taglio prodotto, di spessore 4 mm, ha un'area media $A_t = 865 \text{ cm}^2$, praticamente uguale a quella del martinetto.

L'erogazione della pressione ai martinetti viene effettuata tramite una pompa manuale munita di regolazione fine, e viene misurata mediante manometro di precisione.

Martinetto piatto

Troncatrice ad utensile diamantato

Sistema di misurazione ed acquisizione

Le deformazioni sono state registrate da un'apparecchiatura di gestione e memorizzazione dati denominata MAE A 5000M costituita da:

- personal computer con software d'elaborazione 4 EMME Service S.p.A.;
- sensori potenziometrici Midori da 5 K Ω LP-50.

I sensori impiegati hanno le seguenti caratteristiche:

<i>escursione</i>	<i>50,0 mm</i>
<i>sensibilità</i>	<i>$\pm 0,001$ mm</i>
<i>linearità</i>	<i>99,6 %</i>

Il sistema di acquisizione dati consente di diagrammare in tempo reale l'andamento delle deformazioni nelle diverse fasi di carico/scarico. Ciò risulta importante per evitare di scambiare per deformazioni da rilascio tensionale episodi che invece sono originati da locali distacchi e/o disarticolazione degli elementi murari.

Pompa manuale

Unità di acquisizione

Rilievo in sito della tensione di esercizio

Lo scopo della prova con martinetto piatto singolo è la misura dello stato tensionale in una determinata zona della parete muraria. Tale conoscenza costituisce un'importante informazione per la verifica delle condizioni attuali, e quindi della sicurezza di un edificio.

La prova viene eseguita con le seguenti modalità:

- predisposizione dei sensori di spostamento nella zona sovrastante e/o sottostante al taglio;
- alterazione dello stato tensionale della muratura mediante l'esecuzione di un taglio sul piano normale alla superficie della parete muraria e alla direzione della tensione da misurare con rilievo delle deformazioni indotte;
- inserimento nel taglio del martinetto piatto e ripristino dello stato tensionale iniziale mediante la pompa idraulica collegata al martinetto.

Tale operazione viene eseguita in uno o più cicli con incremento progressivo del carico.

Il taglio eseguito comporta il rilascio delle tensioni che si manifestano con la tendenza a richiuderne i lembi. Introducendo nella fessura un martinetto piatto, la pressione (P) applicata che riporta la muratura circostante alle condizioni antecedenti il taglio, viene assunta come prossima alla tensione di esercizio.

La pressione di ripristino delle condizioni iniziali viene determinata mediante l'attenta analisi dei movimenti dei sensori di spostamento applicati nella zona soprastante il taglio.

Risulta fondamentale la distinzione tra movimenti indotti dal rilascio elastico dovuto al taglio e movimenti legati a rotture localizzate, cricche, ecc., non originati quindi dal rilascio elastico e pertanto da non tenere in considerazione.

La tensione di esercizio in sito si ricava dalla formula a seguito riportata.

$$\sigma_v = P \cdot \frac{A_m}{A_t} \cdot k_m$$

dove:

σ_v = tensione verticale di esercizio in sito (daN/cm²);

P = pressione di ripristino delle condizioni antecedenti il taglio (daN/cm²);

A_m = area del martinetto (cm²); A_t = area del taglio (cm²);

K_m = coefficiente di bordo del martinetto (adimensionale).

Misura della resistenza a compressione

La misura della resistenza a compressione prevede:

- installazione di un secondo martinetto parallelo al primo ad una distanza pari a circa due volte la larghezza del martinetto;
- esecuzione, ove possibile, dei tagli verticali atti a delimitare lateralmente un parallelepipedo murario con una sola faccia (quella posteriore) collaborante con la struttura muraria adiacente;
- installazione dei sensori di spostamento nella zona compresa tra i due martinetti;
- esecuzione della prova a compressione aumentando la pressione nei martinetti mediante pompa idraulica.

Tale operazione viene eseguita solitamente in più cicli con incremento progressivo del carico massimo.

La pressione di rottura viene individuata mediante l'analisi dei grafici dei sensori di spostamento posti tra i due martinetti e mediante analisi visiva della muratura stessa.

La resistenza in sito si ricava dalla seguente formula:

$$\sigma_v = P \cdot \frac{A_m}{A_t} \cdot K_m$$

dove:

σ_v = tensione di rottura (daN/cm²);

P = pressione di rottura (daN/cm²);

A_m = area del martinetto (cm²);

A_t = valore medio delle due aree di taglio (cm²);

K_m = valore medio dei due coefficienti di bordo dei martinetti (adimensionale).

La metodologia di prova con i martinetti piatti prevede che le deformazioni si stabilizzino prima di applicare il successivo incremento di carico, mettendo così in evidenza eventuali fenomeni di tipo non lineare o viscoso.

Riferimenti normativi: norma ASTM C1196 "In situ compressive strength within solid unit masonry estimated during flat-jack measurements". Norma ASTM C1197 "In situ measurements of masonry deformability properties using the flat-jack measurements".

2.1.1 Prova martinetto piatto doppio Mp.1

La prova è stata eseguita su una muratura compatta realizzata in mattoni pieni del tipo comune dello spessore di 43 cm.

Resistenza a compressione

La rottura viene individuata sia in base alla lettura dei sensori installati, sia dall'osservazione della formazione di fessurazioni sull'ammasso.

Schema prova

Vista generale della prova

Nel corso della prova sono stati effettuati n. 2 cicli di carico-scarico con incrementi progressivi della pressione, fino ad un massimo di 28 bar.

Diagramma delle deformazioni

Diagrammi carico – deformazioni

Nella tabella seguente sono riportati gli spostamenti rilevati dai sensori durante la prova.

	Se.01 (mm)	Se.02 (mm)	Se.03 (mm)	Se.04 (mm)	Pressione (bar)
I° ciclo di carico					
Carico	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	0,005	0,032	0,000	0,000	2
	0,006	0,064	-0,002	0,000	4
	0,023	0,087	-0,003	0,000	6
	0,032	0,106	0,005	0,000	8
	0,037	0,127	0,010	0,000	10
	0,043	0,149	0,035	0,000	12
	0,052	0,179	0,035	0,000	14
	0,063	0,200	0,073	-0,003	16
Scarico	0,054	0,167	0,074	-0,003	8
	0,017	0,055	0,017	-0,003	0

	Se.01 (mm)	Se.02 (mm)	Se.03 (mm)	Se.04 (mm)	Pressione (bar)
II° ciclo di carico					
Carico	0,024	0,070	0,019	-0,003	2
	0,027	0,107	0,043	-0,003	4
	0,027	0,126	0,056	-0,003	6
	0,038	0,146	0,059	-0,003	8
	0,052	0,165	0,060	-0,003	10
	0,058	0,180	0,061	-0,003	12
	0,065	0,196	0,063	-0,003	14
	0,070	0,212	0,106	-0,005	16
	0,084	0,246	0,113	-0,016	18
	0,105	0,296	0,159	-0,059	20
	0,137	0,377	0,193	-0,094	22
	0,169	0,474	0,283	-0,154	24
	0,216	0,617	0,455	-0,257	26
	0,315	0,707	0,604	-1,890	28
Scarico	0,315	0,707	0,604	-1,890	12
	0,315	0,707	0,604	-1,890	0

Alla pressione di 26 bar è avvenuta la rottura del complesso murario con il progressivo aumento delle deformazioni in modo non più lineare.

Tensione di rottura: 20,12 daN/cm².

Immagini della rottura

Modulo elastico E

I dati dei cicli di carico eseguiti per la verifica della tensione di rottura vengono utilizzati per determinare i valori del modulo di deformabilità ai vari livelli di carico.

Il modulo d'elasticità (E) può essere determinato utilizzando due metodi di calcolo.

Metodo 1: calcolo del modulo di elasticità secante valutando la pendenza della curva carico/deformazioni del sensore centrale a diversi step, nell'intervallo $0 \div \sigma$ (con σ_{max} pari a 75-80% del carico di rottura).

$$E = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon}$$

$\Delta \sigma$ = intervallo di carico considerato; $\Delta \varepsilon$ = deformazione assiale relativa corrispondente.

Ciclo	Pressione		Deformazioni * ($\Delta \varepsilon / L$) E-03			Modulo Elastico – E (MPa)			
	bar	N/mm ²	Se 01	Se 02	Se 03	Se 01	Se 02	Se 03	media
2	16	1,24	0,2414	0,7186	0,3593	5131	1723	3446	3433
2	18	1,39	0,2897	0,8339	0,3831	4810	1671	3637	3373
2	20	1,55	0,3621	1,0034	0,5390	4275	1543	2872	2897
2	22	1,70	0,4724	1,2780	0,6542	3604	1332	2603	2513

Le deformazioni sono riferite alla distanza tra i capisaldi dei sensori.

Metodo 2

La Normativa Italiana (DM 87) indica di assumere come valore del modulo elastico, quello calcolato nell'intervallo tra 1/10 e 4/10 della tensione di rottura della muratura (20,12 daN/cm²). Nel caso in oggetto tale calcolo è stato eseguito utilizzando le deformazioni rilevate nel secondo ciclo di carico, nell'intervallo tra 2,01 daN/cm² (σ_1) e 8,05 daN/cm² (σ_2). I diagrammi a seguito riportati rappresentano rispettivamente la media dei cedimenti registrati dai tre sensori durante l'ultimo ciclo di carico ed un particolare della prima parte del diagramma di carico con l'individuazione dell'equazione della linea di tendenza lineare.

Media cedimenti

Linea di tendenza fino a 8 daN/cm²

Utilizzando l'equazione della linea di tendenza lineare individuata nel grafico ($L=0,0085x + 0,0285$) è possibile risalire alle deformazioni medie nell'intervallo di carico richiesto dalla normativa.

$$E = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\frac{L_2}{L} - \frac{L_1}{L}} = \frac{0,80496 - 0,20124}{\frac{0,0969216}{293,33} - \frac{0,0456054}{293,33}} = 3451 \text{ MPa}$$

dove:

L_1 = deformazioni medie misurate dai tre sensori al 10% del carico di rottura;

L_2 = deformazioni medie misurate dai tre sensori al 40% del carico di rottura;

L = media delle basi di misura;

σ_1 = 10% del carico di rottura; σ_2 = 40% del carico di rottura.

2.1.2 Prova martinetto piatto doppio Mp.2

La prova è stata eseguita su una muratura compatta realizzata in mattoni pieni comuni dello spessore totale di 29 cm.

Resistenza a compressione

La rottura viene individuata sia in base alla lettura dei sensori installati, sia dall'osservazione della formazione di fessurazioni sull'ammasso.

Schema prova

Vista generale della prova

Durante la prova sono stati effettuati n. 2 cicli di carico-scarico con incrementi progressivi della pressione, fino ad un massimo di 28 bar.

Diagramma delle deformazioni

	Se.01 (mm)	Se.02 (mm)	Se.03 (mm)	Se.04 (mm)	Pressione (bar)
I° ciclo di carico					
Carico	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	0,022	0,028	0,010	-0,002	2
	0,059	0,079	0,041	-0,008	4
	0,083	0,135	0,061	-0,026	6
	0,114	0,184	0,084	-0,052	8
	0,166	0,248	0,116	-0,078	10
	0,224	0,324	0,158	-0,118	12
	0,312	0,477	0,212	-0,196	14
Scarico	0,274	0,412	0,104	-0,195	7
	0,073	0,154	0,008	-0,164	0

	Se.01 (mm)	Se.02 (mm)	Se.03 (mm)	Se.04 (mm)	Pressione (bar)
II° ciclo di carico					
Carico	0,134	0,246	0,068	-0,164	2
	0,194	0,310	0,100	-0,164	4
	0,232	0,362	0,126	-0,167	6
	0,257	0,405	0,148	-0,169	8
	0,286	0,440	0,169	-0,188	10
	0,316	0,477	0,190	-0,203	12
	0,353	0,533	0,224	-0,226	14
	0,436	0,647	0,281	-0,288	16
	0,499	0,752	0,346	-0,354	18
	0,613	0,935	0,433	-0,435	20
	0,779	1,245	0,581	-0,685	22
	0,928	1,643	0,752	-0,902	24
	1,255	2,034	0,906	-1,226	26
	1,718	3,012	1,272	-2,301	28
1,888	3,488	1,428	-2,944	28	
Scarico	1,807	3,348	1,284	-2,968	14
	1,258	2,421	0,932	-2,226	0

Alla pressione di 26 bar è avvenuta la rottura del complesso murario con il progressivo aumento delle deformazioni in modo non più lineare.

Tensione di rottura: 20,12 daN/cm².

Immagini della rottura

Modulo elastico E

I dati dei cicli di carico eseguiti per la verifica della tensione di rottura vengono utilizzati per determinare i valori del modulo di deformabilità ai vari livelli di carico.

Il modulo d'elasticità (E) può essere determinato utilizzando due metodi di calcolo:

Metodo 1: calcolo del modulo di elasticità secante valutando la pendenza della curva carico/deformazioni del sensore centrale a diversi step, nell'intervallo 0 ÷ σ (con σ_{max} pari a 75-80% del carico di rottura).

$$E = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon}$$

$\Delta \sigma$ = intervallo di carico considerato; $\Delta \varepsilon$ = deformazione assiale relativa corrispondente.

Ciclo	Pressione		Deformazioni * ($\Delta\epsilon / L$) E-03			Modulo Elastico – E (MPa)			
	bar	N/mm ²	Se 01	Se 02	Se 03	Se 01	Se 02	Se 03	media
2	16	1,24	1,1784	1,7026	0,7395	1051	727	1675	1151
2	18	1,39	1,3486	1,9789	0,9105	1033	704	1530	1089
2	20	1,55	1,6568	2,4605	1,1395	934	629	1359	974
2	22	1,70	2,1054	3,2763	1,5289	809	520	1114	814

* Le deformazioni sono riferite alla distanza tra i capisaldi dei sensori.

Metodo 2

La Normativa Italiana (DM87) indica di assumere come valore del modulo elastico, quello calcolato nell'intervallo tra 1/10 e 4/10 della tensione di rottura della muratura (20,12 daN/cm²). Nel caso in oggetto tale calcolo è stato eseguito utilizzando le deformazioni rilevate nel secondo ciclo di carico, nell'intervallo tra 2,01 daN/cm² (σ_1) e 8,04 daN/cm² (σ_2). I diagrammi a seguito riportati rappresentano rispettivamente la media dei cedimenti registrati dai tre sensori durante l'ultimo ciclo di carico ed un particolare della prima parte del diagramma di carico con l'individuazione dell'equazione della linea di tendenza lineare.

Media cedimenti

Linea di tendenza fino a 8 daN/cm²

Utilizzando l'equazione della linea di tendenza lineare individuata nel grafico ($L=0,0237x + 0,1218$) è possibile risalire alle deformazioni medie nell'intervallo di carico richiesto dalla normativa.

$$E = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\frac{L_2}{L} - \frac{L_1}{L}} = \frac{0,80496 - 0,20124}{\frac{0,31257552}{376,66} - \frac{0,16949388}{376,66}} = 1589 \text{ MPa}$$

dove:

L_1 = deformazioni medie misurate dai tre sensori al 10% del carico di rottura;

L_2 = deformazioni medie misurate dai tre sensori al 40% del carico di rottura;

L = media delle basi di misura;

σ_1 = 10% del carico di rottura; σ_2 = 40% del carico di rottura.

2.1.3 Prova martinetto piatto singolo Mps.1

Tensione di esercizio

Per la misura delle deformazioni del complesso murario, sono stati installati n° 3 sensori potenziometrici, come da schema a seguito riportato.

Schema prova

Vista generale della prova

Nella tabella seguente si riportano i valori degli spostamenti rilevati dai sensori durante la prova per il rilievo dello stato tensionale.

	Se 01 (mm)	Se 02 (mm)	Se 03 (mm)
Inizio taglio	0,000	0,000	0,000
Fine taglio	0,011	0,021	0,011
Inserimento martinetto	0,013	0,022	0,015
Inserimento martinetto	0,030	0,026	0,024
1,0 bar	0,028	0,023	0,022
2,0 bar	0,026	0,009	0,020
2,5 bar	0,025	0,009	0,019
3,0 bar	0,024	0,008	0,018
3,5 bar	0,024	0,006	0,018
4,0 bar	0,023	0,004	0,017
4,5 bar	0,022	0,003	0,015
5,0 bar	0,021	0,002	0,015
5,5 bar	0,019	0,000	0,014

Si ha un ritorno alle condizioni iniziali di deformazione quando viene applicata, attraverso il martinetto, una pressione di 5,5 bar.

Tensione di esercizio = 4,25 daN/cm².

2.1.4 Prova martinetto piatto singolo Mps.2

Tensione di esercizio

Per la misura delle deformazioni del complesso murario, sono stati installati n° 3 sensori potenziometrici, come da schema a seguito riportato.

Schema prova

Vista generale della prova

Nella tabella seguente si riportano i valori degli spostamenti rilevati dai sensori durante la prova per il rilievo dello stato tensionale.

	Se 01 (mm)	Se 02 (mm)	Se 03 (mm)
Inizio taglio	0,00	0,00	
Fine taglio	0,13	0,11	
Inserimento martinetto	0,13	0,11	
Inserimento martinetto	0,15	0,09	
1,0 bar	0,08	0,09	
2,0 bar	0,06	0,07	
3,0 bar	0,05	0,06	
4,0 bar	0,03	0,05	
5,0 bar	0,01	0,03	
6,0 bar	0,00	0,02	
7,0 bar	-0,02	0,00	
8,0 bar	0,00	0,00	

Si ha un ritorno alle condizioni iniziali di deformazione quando viene applicata, attraverso il martinetto, una pressione tra i 7,0 e 8,0 bar.

Tensione di esercizio = da 5,42 a 6,19 daN/cm².

2.1.5 Tabella riassuntiva

Le prove eseguite sui due paramenti murari hanno permesso di ricavare i seguenti valori sperimentali:

TABELLA RIASSUNTIVA							
Zona	Tensione esercizio		Tensione rottura		Modulo elastico [Mpa]		
	bar	daN/cm ²	bar	daN/cm ²	E1	E2	G
MP1	--	--	26	20,12	2897	3451	1159
MP2	--	--	26	20,12	974	1589	390
Mps1	5,5	4,25	--	--	--	--	--
Mps2	7,0-8,0	5,42-6,19	--	--	--	--	--

E1: valore calcolato con il "Metodo1" riferito all'intervallo di carico 0÷75%*f_k*

E2: valore calcolato con il "Metodo2"

G: valore ricavato dalla relazione $G = 0,4 \cdot E$ con $E = \min(E1, E2)$

2.1.6 Stima del coefficiente di Poisson

Il coefficiente di Poisson (o coefficiente di contrazione trasversale) è una delle proprietà che descrive l'elasticità di un elemento. Esso rappresenta l'entità del restringimento/dilatazione trasversale del campione in presenza di una sollecitazione monodirezionale longitudinale.

Il coefficiente è definito dalla relazione generale:

$$\nu = \frac{\varepsilon_{m,trasv}/L_{trasv}}{\varepsilon_{m,long}/L_{long}}$$

dove:

$\varepsilon_{m,trasv}/L_{trasv}$: deformazione trasversale/base di misura del trasduttore

$\varepsilon_{m,long}/L_{long}$: deformazione longitudinale/base di misura del trasduttore

Nelle murature il rapporto tra la deformazione trasversale e quella longitudinale cresce all'aumentare della sollecitazione di compressione. Tra le formulazioni per il calcolo del coefficiente di Poisson presenti in letteratura, indicano che il calcolo va eseguito nell'intervallo di carico (sollecitazione longitudinale) compreso tra il 30% ed il 80% della resistenza a compressione della muratura.

Utilizzando i valori registrati durante le prove, ed applicando i criteri precedentemente esposti si ottiene quanto segue:

Zona	Tensione rottura		Intervallo di carico [daN/cm ²]		Poisson ν	
	bar	daN/cm ²	30%	80%	da	a
Mp1	26	20,12	6,03	16,09	0,03	0,27
Mp2	26	20,12	6,03	16,09	0,61	0,65

2.2 Prova di scorrimento Shave-test (St)

La prova di scorrimento è stata eseguita in adiacenza alla prova con martinetto piatto Mp.2, descritta nei paragrafi precedenti.

2.2.1 Strumentazione di prova

Per la prova di analisi della resistenza al taglio è stata utilizzata la seguente strumentazione:

- pompa oleodinamica di sezione a spinta di 15,9 cm²;
- martinetto oleodinamico;
- manometro di precisione Mod. AEP Transducers – DMC - n°312115;
- sensore potenziometrico Midori da 5KΩ LP-50;
- unità di acquisizione Wave Book E16 e personal computer.

Manometro di precisione

La pressione idraulica erogata al martinetto è stata misurata mediante un manometro digitale di precisione tipo DFP – n° 700660 della AEP Transducer , collegato al circuito oleodinamico e in grado di visualizzare il picco massimo di pressione.

Il manometro utilizzato presenta le seguenti caratteristiche:

- campo di misura: 0 ÷ 700 bar;
- risoluzione: ± 0,1 bar.

Martinetto oleodinamico e sensore potenziometrico (St.1)

Metodologia di prova

La prova di taglio diretto è finalizzata alla determinazione del valore medio di resistenza a taglio in situ.

La prova consiste nel far scorrere orizzontalmente un elemento di mattone isolato lateralmente dal resto della muratura.

Fasi preliminari:

- estrazione di uno o più mattoni per allocare il martinetto idraulico;
- inserimento del martinetto e rimozione del giunto di testa dell'elemento di prova dalla parte opposta per consentire lo scorrimento;

- posizionamento dei sensori per la misura degli spostamenti orizzontali durante la prova.

Azionando il martinetto con la pompa oleodinamica, si procede all'applicazione della forza fino a raggiungere la rottura per evidente scorrimento a livello di giunto.

Tale forza è dipendente dallo stato di compressione presente sull'elemento provato.

La resistenza a taglio viene quindi misurata per il letto di malta adiacente al mattone caricato e calcolata sulla base dell'area lorda della giuntura.

La tensione τ_i al momento della rottura è calcolata come:

$$\tau_i = \frac{P_h}{A_j}$$

dove:

P_h è la massima forza orizzontale esercitata nella prova;

A_j è la somma dell'area lorda dei giunti orizzontali superiore e inferiore del campione.

La resistenza τ_0 a compressione nulla, può essere ottenuta come:

$$\tau_0 = \tau_i - \mu \cdot S_v$$

dove :

S_v è lo stato di compressione del provino presente al momento della prova.

Schema prova tipo

Il coefficiente d'attrito μ deve essere ipotizzato; studi di laboratorio hanno dimostrato che detto coefficiente varia tra 0,3 e 1,6 con valore medio di 0,8 e coefficiente di variazione compreso fra 30 e 50 %.

2.2.2 Risultati Slave Test 1

Vista la tipologia costruttiva ed i mattoni utilizzati, l'area resistente al taglio può essere così stimata:

$$\text{Area resistente} = [2 \times (12,0 \times 26,0)] = 624 \text{ cm}^2$$

Vengono a seguito tabellati i cedimenti registrati dal sensore potenziometrico durante le fasi di carico.

Pressione (bar)	Spinta orizzontale (N)	Se.01 (mm)
0	0,00	0,000
10	1590,00	0,000
20	3180,00	0,000
30	4770,00	0,000
40	6360,00	0,000
50	7950,00	0,000
60	9540,00	0,000
70	11130,00	0,000
80	12720,00	0,000
90	14310,00	0,000
100	15900,00	0,000
110	17490,00	0,000
120	19080,00	0,000
130	20670,00	0,000
140	22260,00	0,000
150	23850,00	0,000
160	25440,00	0,000
170	27030,00	0,000
180	28620,00	0,000
190	30210,00	0,001
200	31800,00	0,007
210	33390,00	0,044
220	34980,00	1,734
0	0,00	1,734

Diagramma carico – spostamenti

La forza che induce lo scorrimento della porzione di mattone indagata è di circa **33,39 kN**.

Tabella riassuntiva		
Dimensioni laterizio	26,0 x 12,0 x H 6,0 cm	
Forza di scorrimento	33390 N	
Area resistente al taglio	$A_t = (A_{inferiore} + A_{superiore}) = (2 \times 26,0 \times 12,5)$	624,0 cm ²
Resistenza a taglio	$\tau_i = F/A_t$	53,51 N/cm ²
Coeff. di attrito (μ)	0,3 ÷ 1,6	0,8
Stato di compressione	$S_v = 5,80 \text{ daN/cm}^2$	58,0 N/cm ²
R. a taglio caratteristica	$T_0 = \tau_i - \mu S_v$	7,11 N/cm ²

NB. Tenendo conto della presenza della malta d'allettamento anche lateralmente all'elemento spostato; considerando quindi un'area resistente totale di 767 cm² (624 cm² + 143 cm²) otteniamo una resistenza al taglio di 43,53 N/cm².

2.2.3 Risultati Shave Test 2

Vista la tipologia costruttiva ed i mattoni utilizzati, l'area resistente al taglio può essere così stimata:

$$\text{Area resistente} = [2 \times (12,0 \times 19,5)] = 468 \text{ cm}^2$$

Vengono a seguito tabellati i cedimenti registrati dal sensore potenziometrico durante le fasi di carico.

Pressione (bar)	Spinta orizzontale (N)	Se.01 (mm)
0	0,00	0,000
10	1590,00	0,000
20	3180,00	0,000
30	4770,00	0,000
40	6360,00	0,000
50	7950,00	0,000
60	9540,00	0,000
70	11130,00	0,001
80	12720,00	0,001
90	14310,00	0,001
100	15900,00	0,005
110	17490,00	0,415
110	17490,00	2,579
0	0,00	2,579

Martinetto oleodinamico e sensore potenziometrico (St.2)

Diagramma carico – spostamenti

La forza che induce lo scorrimento della porzione di mattone indagata è di circa **17,49 kN**.

Tabella riassuntiva		
Dimensioni laterizio	19,5 x 12,0 x H 6,0 cm	
Forza di scorrimento	17490 N	
Area resistente al taglio	$A_t = (A_{inferiore} + A_{superiore}) = (2 \times 19,5 \times 12,0)$	468,0 cm ²
Resistenza a taglio	$\tau_i = F/A_t$	37,37 N/cm ²
Coeff. di attrito (μ)	0,3 ÷ 1,6	0,8
Stato di compressione	$S_v = 5,03 \text{ daN/cm}^2$	50,3 N/cm ²
R. a taglio caratteristica	$T_0 = \tau_i - \mu S_v$	2,16 N/cm ²

NB. Tenendo conto della presenza della malta d'allettamento anche lateralmente all'elemento spostato; considerando quindi un'area resistente totale di 575 cm² (468 cm² +107 cm²) otteniamo una resistenza al taglio di 30,40 N/cm².

2.2.4 Risultati Shave Test 3

Vista la tipologia costruttiva ed i mattoni utilizzati, l'area resistente al taglio può essere così stimata:

$$\text{Area resistente} = [2 \times (12,0 \times 26,0)] = 624 \text{ cm}^2$$

Vengono a seguito tabellati i cedimenti registrati dal sensore potenziometrico durante le fasi di carico.

Pressione (bar)	Spinta orizzontale (N)	Se.01 (mm)
0	0,00	0,000
10	1590,00	0,001
20	3180,00	0,004
30	4770,00	0,005
40	6360,00	0,010
50	7950,00	0,010
60	9540,00	0,015
70	11130,00	0,017
80	12720,00	0,019
90	14310,00	0,022
100	15900,00	0,026
110	17490,00	0,033
120	19080,00	0,043
130	20670,00	0,048
140	22260,00	0,055
150	23850,00	0,059
160	25440,00	0,072
170	27030,00	0,080
180	28620,00	0,095
190	30210,00	0,109
200	31800,00	0,124
210	33390,00	0,147
220	34980,00	0,171
230	36570,00	0,238
240	38160,00	0,283
250	39750,00	0,351
260	41340,00	0,433
270	42930,00	0,532
280	44520,00	0,661
0	0,00	0,578

Martinetto oleodinamico e sensore potenziometrico (St.3)

Diagramma carico – spostamenti

La forza che induce lo scorrimento della porzione di mattone indagata è di circa **34,98 kN**.

Tabella riassuntiva		
Dimensioni laterizio	26,0 x 12,0 x H 6,0 cm	
Forza di scorrimento	34980 N	
Area resistente al taglio	$A_t = (A_{\text{inferiore}} + A_{\text{superiore}}) = (2 \times 26,0 \times 12,0)$	624,0 cm ²
Resistenza a taglio	$\tau_i = F/A_t$	56,06 N/cm ²
Coeff. di attrito (μ)	0,3 ÷ 1,6	0,8
Stato di compressione	$S_v = 4,26 \text{ daN/cm}^2$	42,60 N/cm ²
R. a taglio caratteristica	$T_0 = \tau_i - \mu S_v$	21,98 N/cm ²

NB. Tenendo conto della presenza della malta d'allettamento anche lateralmente all'elemento spostato; considerando quindi un'area resistente totale di 767 cm² (624 cm² +143 cm²) otteniamo una resistenza al taglio di 45,61 N/cm².

2.3 Prove soniche (Son.)

Ubicazione delle indagini

Le indagini sono state eseguite in n° 4 zone di muratura nelle posizioni indicate in pianta. Tutti i paramenti murari indagati sono realizzati in mattoni con corsi regolari.

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

Per l'esecuzione delle prove è stata utilizzata una apparecchiatura ultrasonica Sonic15 della MAE.

La strumentazione è costituita da:

- CPU CortexA8,1 Ghz, RAM 500 MB, memoria flash 1 GB;
- Display TFT LCD capacitivo da 7" touch screen;
- Martello Trigger manuale;
- Sonda ricevente a contatto, di frequenza 23/55/70 KHz;

Sonic 15 e una fase d'indagine con il metodo indiretto

Descrizione della metodologia di indagine

Questo tipo di indagine viene eseguita su murature di qualsiasi genere per determinare le caratteristiche elastiche mediante impiego di un analizzatore microsismico.

Le misure si eseguono applicando in un punto di misura un impulso di compressione e rilevandone gli effetti nella posizione diametralmente opposta (metodo diretto) o sulla stessa faccia (metodo indiretto).

L'impulso è generato tramite un urto (semplice martellata) generante un'onda di pressione che va ad attraversare la muratura soggetta all'indagine. Il ricevitore, situato sulla stessa faccia o sulla faccia opposta al trasmettitore, è costituito da una sonda posta a contatto con la parete. Il segnale ricevuto da quest'ultimo permette, conoscendo l'istante di

energizzazione e la distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore, di calcolare la velocità di propagazione delle onde elastiche del mezzo.

Il trasmettitore meccanico genera un'onda di compressione a bassa frequenza di notevole energia e penetrazione, e quindi adatta all'analisi di murature di grosso spessore o deteriorate in maniera considerevole. Il ricevitore è costituito da una pastiglia piezoelettrica e da un circuito di pre-amplificazione che aumenta l'ampiezza del segnale ricevuto prima di arrivare al box principale dove il segnale, se necessario, è di nuovo amplificato e filtrato nel caso di eventuali disturbi.

Il segnale ottenuto è visualizzato da un oscilloscopio digitale tramite il quale si può misurare il tempo intercorso tra l'istante di Trigger e il primo arrivo del segnale ricevuto.

Una velocità di propagazione delle onde elevata, pur se anisotropa nelle differenti direzioni, è indice di una muratura compatta con elevata resistenza a compressione; le velocità inferiori indicano lunghezze di percorrenza maggiori e quindi la presenza di lesioni e cavità o la presenza di materiali diversi.

Modalità di esecuzione

Per ciascuna zona indagata sono state eseguite una serie di misurazioni del tempo di transito dell'onda meccanica generata dall'impatto del martello strumentato sulla faccia opposta della muratura (sorgente S).

Le misure sono state effettuate su una maglia 75x125cm (Tot. n.15 misure per ciascuna zona).

Dalla velocità delle onde si ricava il modulo elastico dinamico attraverso la relazione:

$$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{g(1 - \nu)} = [\text{MPa}]$$

dove :

ρ = densità (18,0 kN/m³ per murature in mattoni pieni);

ν = coeff. di Poisson (0,3 murature in mattoni pieni);

Risultati

Zona 1			
Posizione	Tempo [μ s]	Velocità [m/s]	Tomografia
A1	647,8	961,71	
B1	621,9	917,57	
C1	614,0	1014,65	
A2	461,3	970,98	
B2	258,3	1438,84	
C2	471,7	949,57	
A3	376,7	986,60	
B3	218,7	1257,43	
C3	258,3	1438,84	
A4	550,8	813,20	
B4	571,7	650,08	
C4	485,0	923,53	
A5	758,5	821,35	
B5	656,1	869,74	
C5	622,3	1001,12	
Spessore muratura: 27,5 cm Maglia: 75x125 cm			Sorgente del segnale: (battuta del martello) in posizione B-3.
$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{g(1 - \nu)} = 1366 \text{ [MPa]}$			dove : ρ = densità (18,0 kN/m ³ per mattoni); ν = coeff. di Poisson (0,3 per mattoni);

Zona 2			
Posizione	Tempo [μ s]	Velocità [m/s]	Tomografia
A1	450,6	1512,68	
B1	368,9	1718,93	
C1	384,7	1771,81	
A2	534,9	984,11	
B2	469,0	987,74	
C2	310,9	1693,16	
A3	303,0	1528,88	
B3	274,0	1423,36	
C3	363,6	1274,06	
A4	366,3	1437,08	
B4	237,1	1953,81	
C4	484,8	1085,81	
A5	519,1	1313,07	
B5	405,8	1562,63	
C5	677,2	1006,52	
Spessore muratura: 39 cm Maglia: 75x125 cm			Sorgente del segnale: (battuta del martello) in posizione B-3.
$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{g(1 - \nu)} = 2738 \text{ [MPa]}$			dove : ρ = densità (18,0 kN/m ³ per mattoni); ν = coeff. di Poisson (0,3 per mattoni);

Zona 3																					
Posizione	Tempo [μs]	Velocità [m/s]	Tomografia																		
A1	819,5	849,57																			
B1	764,2	850,29																			
C1	479,6	1451,67																			
A2	780,0	698,95																			
B2	353,1	1372,09																			
C2	376,8	1446,88																			
A3	695,7	696,40																			
B3	316,2	1312,46																			
C3	332,0	1459,29																			
A4	708,8	769,16		<p>Velocità media: 1146,18</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Legenda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>scarsa</td> <td>V<600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediocre</td> <td>601<V<900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>discreto</td> <td>901<V<1200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>buono</td> <td>1201<V<1800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ottima</td> <td>V>1801</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Legenda			scarsa	V<600		mediocre	601<V<900		discreto	901<V<1200		buono	1201<V<1800		ottima	V>1801
Legenda																					
scarsa	V<600																				
mediocre	601<V<900																				
discreto	901<V<1200																				
buono	1201<V<1800																				
ottima	V>1801																				
B4	305,6	1585,35																			
C4	326,7	1668,76																			
A5	888,0	784,03																			
B5	716,7	906,64																			
C5	519,1	1341,21																			
Spessore muratura: 41,5 cm Maglia: 75x125 cm			Sorgente del segnale: (battuta del martello) in posizione B-3.																		
$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{g(1 - \nu)} = 1791 \text{ [MPa]}$			dove : ρ= densità (18,0 kN/m3 per mattoni); ν= coeff. di Poisson (0,3 per mattoni);																		

Zona 4																					
Posizione	Tempo [μs]	Velocità [m/s]	Tomografia																		
A1	927,6	747,36																			
B1	874,9	739,06																			
C1	350,4	1978,46																			
A2	392,6	1378,98																			
B2	390,0	1231,30																			
C2	437,4	1237,74																			
A3	374,2	1283,29																			
B3	268,8	1525,30																			
C3	448,0	1071,89																			
A4	505,9	1070,15		<p>Velocità media: 1374,76</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Legenda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>scarsa</td> <td>V<600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediocre</td> <td>601<V<900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>discreto</td> <td>901<V<1200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>buono</td> <td>1201<V<1800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ottima</td> <td>V>1801</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Legenda			scarsa	V<600		mediocre	601<V<900		discreto	901<V<1200		buono	1201<V<1800		ottima	V>1801
Legenda																					
scarsa	V<600																				
mediocre	601<V<900																				
discreto	901<V<1200																				
buono	1201<V<1800																				
ottima	V>1801																				
B4	300,4	1598,56																			
C4	321,5	1683,94																			
A5	405,8	1708,36																			
B5	395,2	1636,15																			
C5	400,5	1730,97																			
Spessore muratura: 41 cm Maglia: 75x125 cm			Sorgente del segnale: (battuta del martello) in posizione B-3.																		
$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{g(1 - \nu)} = 2577 \text{ [MPa]}$			dove : ρ= densità (18,0 kN/m3 per mattoni); ν= coeff. di Poisson (0,3 per mattoni);																		

2.4 Saggi d'angolo sugli elementi in muratura (Sa.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Sa.1 – Saggio d'angolo – piano rialzato	
	<p>A=B Mattoni comuni ammassati a pettine Spessore muro A: 44 cm. Intonaco muro A: 1 cm. Spessore muro B: Non determinato (n.d.) Intonaco muro B: 2 cm.</p> <p>N.B. zona di indagine penetrometrica (Pm.2)</p>

2.5 Indagini penetrometriche sulle malte (Pm.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

L'indagine è stata eseguita utilizzando uno *sclerometro modello RSM15* per malta legante, laterizi, malte da intonaco e/o da restauro e calcestruzzo, costituito da una pistola che permette di far penetrare uno "spillo" d'acciaio in una superficie per rilevare la relativa resistenza alla penetrazione attraverso apposito micrometro.

Lo scopo della prova è di valutare l'omogeneità delle varie zone indagate e stimare la resistenza a compressione della malta.

Sclerometro RSM 15

Fase d'indagine

Il sistema prevede di far penetrare, in un corso di malta, una punta d'acciaio, diametro 4 mm e lunghezza 80 mm, tramite un'apposita massa battente, allo scopo di rilevare la resistenza alla penetrazione.

La resistenza alla penetrazione è correlata, attraverso una curva sperimentale, alla resistenza a compressione. Individuata una *sezione* di misura si procede ad operare in 3 distinti *punti* con una distanza tra loro generalmente non superiore a 10 cm.

Per ogni zona d'indagine si eseguono 10 battute, una successiva all'altra nello stesso punto; si procede quindi a misurare la profondità di infissione dell'ago attraverso uno specifico micrometro. Tale valore permette di ottenere una stima della resistenza a compressione attraverso una specifica curva di correlazione sperimentale.

Grafico di correlazione dello strumento

Risultati

Zona	Sigla	Battute	Penetrazione media [mm]	Resistenza [Mpa]
Mpd.1	Pm.1	14-15-11	13,3	1,26
Sa.1	Pm.2	14-16-14	14,7	1,09
	Pm.3	13-12-10	11,7	1,48
	Pm.4	19-20-22	20,3	0,50
	Pm.5	16-13-15	14,7	1,09
	Pm.6	11-14-15	13,3	1,26
	Pm.7	22-24-23	23,0	N.D.
	Pm.8	14-16-11	13,7	1,21
	Pm.9	14-18-15	15,7	0,98
	Pm.10	16-21-23	20,0	0,53

2.6 Indagini endoscopiche (E.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

Le indagini endoscopiche sono state eseguite effettuando delle perforazioni sui paramenti murari per una profondità non inferiore ai 2/3 dello spessore o passante, utilizzando un fioretto diametro 20 mm; dopo aver ripulito il foro si è proceduto all'ispezione, introducendo la sonda e registrando il video.

Per la video ispezione dei fori è stata utilizzata una sonda endoscopica mod. XCS avente le seguenti caratteristiche:

- Diametro sonda: 7,0 mm
- Lunghezza sonda : 250 cm
- Sensore immagine : 3 Mpixel CMOS
- Messa a fuoco : automatica
- Illuminazione: n°04 led/30000 Lux – Reg.
- Temperatura di lavoro: -25° - 60° C
- Memorizzazione : PC- Supereyes V 3.3.
- Alimentazione USB.

Risultati

Endoscopia E.1 – parete esterna - piano rialzato	
	<p>Spessore totale muratura (T): 46 cm. Profondità foro (Pf): 36 cm. Intonaco interno (i): 1,5 cm. Muratura: Mattoni comuni a tre teste, assenza di vuoti.</p>

Endoscopia E.2 – parete interna – piano rialzato	
	<p>Spessore totale muratura (T): 28 cm. Profondità foro (Pf): foro passante. Intonaco interno (i): 1,5 cm. Muratura: Mattoni comuni a due teste, assenza di vuoti. Intonaco interno (i): 1,5 cm.</p>

3 INDAGINI SUGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO

3.1 Rilievi armatura (Ra.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Piano seminterrato

Descrizione della strumentazione

Le indagini sono state eseguite utilizzando uno strumento denominato *Novatest ZBL – R800* costituito da:

- unità display analogico-digitale per la lettura dei valori rilevati;
- sonda universale di emissione/rilevazione.

Novatest ZBL – R800 con sonda e fase d'indagine

Il metodo di misurazione è basato su principio della corrente di Foucault ad induzione di impulsi e quantifica l'interferenza con materiali metallici.

Nel caso specifico lo strumento è stato utilizzato per:

- determinare la quantità di armatura, la posizione dei ferri e stimare il diametro degli stessi.

La precisione di misurazione è maggiore del 50% rispetto a quanto richiesto dalla norma BS1881.

Si ricorda che lo strumento è in grado di individuare e caratterizzare i ferri ad una profondità massima di 60 – 70 mm.

Riferimenti normativi: Norma UNI 7997.

Risultati

Ra.1 – trave - piano rialzato (solo pacometro)	
<p>Diagram showing a cross-section of a 40x19 cm beam. The width is 40 cm and the height is 19 cm. Three reinforcement bars are shown at the bottom, and stirrups are present.</p>	<p><u>Sezione all'appoggio</u></p> <p>Dimensioni della trave 40x19h cm; Correnti inferiori: 3Ø10-12; Staffe: Ø6-8, passo: 40 cm; Copriferro: 12-21 mm;</p>
<p>Diagram showing a cross-section of a 40x19 cm beam. The width is 40 cm and the height is 19 cm. Four reinforcement bars are shown at the bottom, and stirrups are present.</p>	<p><u>Sezione in mezzeria</u></p> <p>Dimensioni della trave 40x19h cm; Correnti inferiori: 4Ø10-12; Staffe: Ø6-8, passo: 40 cm; Copriferro: 10-20 mm;</p>
Ra.2 – cordolo - piano rialzato (con scasso)	
<p>Diagram showing a cross-section of a cordolo with a notch. The total width is 42 cm, divided into 28 cm and 8 cm sections. The height is 17 cm. Labels A, B, C, D, and E indicate different components. Dimensions 6, 28, 8, and 17 are shown.</p>	<p>A: muratura in mattoni comuni a tre teste B: cordolo in cemento C: solaio D: cappa E: rivestimento in mattoni</p> <p>Nessuna armatura rilevata.</p>
Ra.3 – setto – piano interrato	Ra.4 – setto – piano interrato
Nessuna armatura rilevata	Nessuna armatura rilevata

3.2 Saggi di pull-out (Po.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

La metodologia d'indagine delle prove di Pull-out consente di determinare la resistenza media del calcestruzzo (R_{mc}) mediante l'estrazione di un tassello post-inserito.

Il tiro del tassello determina la rottura di un cono di calcestruzzo e il valore della forza massima necessaria consente, attraverso delle curve sperimentali di correlazione, di pervenire al valore della R_{mc} .

La procedura di prova può essere così sintetizzata:

- rilevazione con pacometro della presenza di armature nell'area di prova;
- esecuzione e pulizia del foro;
- inserimento del tassello con battitura della testa e fissaggio del martinetto;
- estrazione comandata elettricamente e stampa del risultato.

Vengono eseguite tre estrazioni per zona di prova, utilizzando la media dei risultati ottenuti.

Riferimenti normativi: Norma UNI EN 12504-3 – *Linee Guida Valutazione cls in opera 2017*.

Strumentazione di Pull-out e indagine

La curva di correlazione tra forza massima d'estrazione e R_{mc} (MPa) è ricavata da studi sperimentali di confronto con provini cubici:

$$R_{mc} = 0,925 \cdot F + 9$$

dove F = forza di estrazione espressa in daN

Risultati

Sigla	Elemento	Saggio 1		Saggio 2		Saggio 3		Rcm Media (MPa)
		Forza (kN)	Rcm (MPa)	Forza (kN)	Rcm (MPa)	Forza (kN)	Rcm (MPa)	
Po.1	trave	29,79	36,6	23,04	30,3	24,85	32	33

3.3 Indagini sclerometriche (Sc.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

Le indagini sono state eseguite al piano interrato nelle posizioni riportate a pagina 3, utilizzando uno sclerometro per calcestruzzo tipo *SCHMIDT-HAMMER* modello *N*.

Preventivamente all'esecuzione delle prove è stata eseguita un'indagine pacometrica per la mappatura della posizione delle armature.

Il valore di rimbalzo della massa battente è misurato mediante un indice di lettura trascinato su una scala lineare alloggiata nella cassa dello sclerometro.

Le parti di calcestruzzo da sottoporre a prova devono avere spessore minimo di 150 mm.

Prima dell'esecuzione dell'indagine, la superficie di calcestruzzo viene trattata con pietra abrasiva eliminando eventuali imperfezioni superficiali quali sbavature, muffe o polveri.

Nel caso specifico le battute sono state realizzate in orizzontale (→), eseguendo per ogni zona di indagine n° 11 misure, calcolando il valore mediano.

Sclerometro e fase d'indagine sclerometrica

Riferimenti normativi: Norma UNI EN 12502-2; Linee Guida CIs in opera 2017.

Il valore di rimbalzo *IR* è correlabile con la resistenza cubica a compressione in base a curve di correlazione sperimentali indicate dal costruttore dello strumento. Le curve variano in funzione della direzione di misura come indicato nel grafico dello strumento a seguito riportato.

Tutte le misure sono state effettuate con lo strumento orientato in orizzontale.

Curve di conversione

Risultati

Sigla	elemento	Battute sclerometriche (IR)											IR	Fck kg/cm ²
Sc1	trave	38	36	40	36	40	36	37	35	40	37	40	37	380

3.4 Indagini ultrasoniche (Us.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Descrizione della strumentazione

Per l'esecuzione delle prove è stata utilizzata una apparecchiatura ultrasonica Sonic15 della MAE.

La strumentazione è costituita da:

- CPU CortexA8, 1 Ghz, RAM 500 MB, memoria flash 1 GB;
- Display TFT LCD capacitivo da 7" touch screen;
- Sonda ricevente e trasmittente a contatto, di frequenza 23/55/70 KHz;

Sonic 15 con sonde e fase d'indagine

Le prove sono state eseguite, adottando il metodo "diretto", con i trasduttori posti rispettivamente sulle due superfici opposte dell'elemento. Il metodo ad ultrasuoni è basato sulla rilevazione di treni d'onde immessi in un manufatto.

Applicando un impulso ad un corpo rigido si producono vari tipi di treni d'onde (longitudinali, trasversali e di superficie). Le onde con velocità maggiore e quindi le più facilmente individuabili sono quelle di tipo longitudinale che sono utilizzate nella diagnostica dei materiali.

La velocità delle onde longitudinali che si trasmettono in un mezzo elastico omogeneo ed isotropo è data dalla seguente formula:

$$V_p = \sqrt{\frac{g \cdot E_d \cdot (1 - \mu)}{\rho \cdot (1 + \mu) \cdot (1 - 2\mu)}} \quad (1)$$

Da questa si risale al modulo elastico:

$$E_d = V_p^2 \cdot \rho \frac{(1 + \mu)(1 - 2\mu)}{g(1 - \mu)} \quad (2)$$

dove:

- g = accelerazione di gravità (9,81 m/s²);
- E_d = modulo elastico dinamico del mezzo;
- V_p = velocità rilevata (m/s);
- μ = coefficiente di Poisson (0,15÷0,35);
- ρ = densità del mezzo (kN/m³).

Il metodo consiste nel propagare dei treni di impulsi ultrasonici nel campo delle frequenze 15 ÷ 200 kHz. Il segnale è emesso da una sonda posta a contatto col materiale e nel misurare il tempo di transito per raggiungere la sonda ricevente posta ad una distanza nota.

Per ogni elemento si eseguono n. 3 letture del valore, rispettivamente a +5 e -5 cm dal punto iniziale di applicazione delle sonde, provvedendo preventivamente, se necessario, alla rimozione dello strato superficiale di rivestimento.

Riferimenti normativi: Norma UNI EN 12504-4:2005; TU 2008.

A titolo di confronto si riporta il grafico dell'andamento tipico delle correlazioni tra la velocità di propagazione delle onde (Prova ultrasonica) e la resistenza a compressione, estratto dalle "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive (febbraio 2008)".

Curva di correlazione

Risultati

Misure ultrasoniche					
Sigla	Elemento	Distanza sonde (cm)	Tempo (μsec)	Velocità di propagazione (m/sec)	Velocità di propagazione media (m/sec)
Us.1	Trave	40	112,8	3548	3590
			109,5	3652	
			112,1	3569	

3.5 Prove combinate SonReb (Sr.)

L'applicazione di tale metodo permette di ricavare il valore di resistenza del calcestruzzo (Rc) in una determinata zona dell'elemento strutturale, partendo dal valore della velocità di propagazione di impulsi ultrasonici e dell'indice di rimbalzo dello sclerometro.

Ogni singola area omogenea viene così individuata da una coppia di valori, presi come valori medi delle due grandezze:

- velocità di propagazione degli ultrasuoni (V);
- indice di rimbalzo (S).

La coppia di valori medi ottenuti permette di entrare in un grafico sperimentale di correlazione, ricavato ad hoc o desunto dalla letteratura.

Tali correlazioni consistono in famiglie di curve di iso-resistenza in un piano con l'indice di rimbalzo in ordinata e la velocità di propagazione in ascissa.

Riferimenti normativi: Norma BS 1881-204, DIN 1045 e CP110.

In letteratura tecnica esistono numerose formulazioni, di natura empirica, per la determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo con il metodo combinato SonReb: la formulazione di Giacchetti e Lacquaniti, quella di Gašparik e quella di Di Leo e Pascale.*

Quest'ultima viene utilizzata nell'elaborazione dei risultati ottenuti:

$$R_c = 1.2 \times 10^{-9} \times S^{1,058} \times V^{2,446}$$

* Articolo A. Di Leo, G. Pascale, " Prove non distruttive sulle costruzioni in cemento armato " Convegno Sistema Qualità e Prove non distruttive per l'affidabilità e la sicurezza delle strutture civili, Bologna , Saie 1994, 21 ottobre 1994.

Le prove SonReb sono state eseguite su n. 3 pilastri e una trave al piano terra e n. 3 pilastri al piano primo dell'edificio, nelle posizioni indicate in pianta alle pagine 5 e 6.

Per eseguire le misure sclerometriche ed ultrasoniche, si è proceduto preventivamente alla rimozione dell'intonaco di ricoprimento come evidenziato in foto.

Risultati

Sigla	R. mediano (IRm)	Velocità media Us (m/s)	Rc (N/mm ²)
Sr 1	37	3590	27,17

3.6 Prelievo di provini cilindrici e prove di compressione (C.)

Ubicazione delle indagini

Piano seminterrato

Descrizione della strumentazione

Le carote sono state estratte utilizzando una carotatrice *HILTI* a colonna a sola rotazione, con punta diamantata di diametro esterno 100 mm e sistema di raffreddamento ad acqua. La carotatrice è stata fissata all'elemento tramite tasselli meccanici, per garantire una perfetta stabilità della macchina e di conseguenza l'estrazione di provino cilindrico regolare.

Fasi operative:

- individuazione del punto da carotare previa verifica della posizione dei ferri di armatura mediante indagine pacometrica;
- estrazione, numerazione e foto della carota.

Riferimenti normativi: Norma UNI EN 12504-1.

Sono state estratte complessivamente n.2 carote, dagli elementi strutturali a seguito elencati e nelle posizioni indicate nelle piante.

Sigla	Piano	Elemento	L. carota (mm)
C.1	seminterrato	setto	n.d.
C.2	seminterrato	setto	n.d.

Posizioni di carotaggio

Risultati

A causa della friabilità del materiale, costituito da sabbia e ghiaia a granula grossa, non è stato possibile procedere né alla prova di compressione in laboratorio né al test di carbonatazione.

Carote appena estratte

3.7 Saggio sul solaio (Ss.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

Piano seminterrato

Ss.1 – solaio soffittatura - piano rialzato (con scasso)	
	<p>α: 1 Ø 4 liscio. β: 2 Ø \3 lisci.</p> <p>A: intonaco 1 cm. B: solaio 12 cm. C: cappa 4 cm.</p>
<p>N.B. Lo spessore della cappa è stato dedotto dal Ss.2 poiché non è stato possibile praticare un foro al piano superiore.</p>	

Ss.2 – solaio soffittatura - piano seminterrato (con scasso)	
	<p>A: intonaco 1 cm. B: solaio 12 cm. C: cappa 4 cm.</p>
<p>Questo saggio è servito per praticare un foro passante e determinare lo spessore della cappa.</p>	

3.8 Prelievo di barre d'armatura su travetto solaio (B.)

Ubicazione delle indagini

Piano rialzato

La barra d'armatura è stata prelevata secondo le seguenti fasi operative:

- scapitozzatura dell'elemento strutturale sino a liberare il ferro d'armatura per una lunghezza pari a quanto richiesto da Laboratorio;
- taglio del ferro d'armatura mediante molatrice;
- prelievo della barra, numerazione e foto del provino.

Riferimenti normativi: D.M. del 14 gennaio 2008 (Cap. 11.3).

Risultati

Le prove di trazione sulle barre d'armatura sono state eseguite presso i laboratori dell'Università di Trieste

Colle Umberto (TV), 10 ottobre 2024

Il relatore
urb. Simone Casagrande

4 EMME Service S.p.a.
Il Direttore del Centro di Treviso
dott. Dario Altinier

Il revisore
geom. Davide Lo Vetro

	codice documento:	Revisione:	data di aggiornamento:	pagina:
	CAL_DISP-MP	01	23-01-2023	1/1

Rapporto di calibrazione no. DISP-MP_003

Cliente	
Nome Azienda	4 EMME Service S.p.A
Indirizzo sede legale	via L. Zuegg, 20 39100 Bolzano
Partita IVA	02856650615
Indirizzo sede operativa	
Riferimento	
Indirizzo posta	info@4emme.it
Telefono ufficio	0471 543111
Cell.	
Modello	Martinetto piatto 350x260 Sp. 12/10 T. 150 mm
Codice	PRF2421DRC
Matricola	da A0081H a A0100H
Riferimento Lotto	009-2023

Dati Rilevati

Tipo	Profondità	Lunghezza	Spessore	Area Lorda mm ²	Pressione martinetto (bar)	Km
S12 T150	260 mm	350 mm	3 mm	77856	5-40	0.86

Data della verifica	03-08-2023	
Operatore	Andrea Fortunati	Firma:

Rif. Procedura / Norma
ASTM C1196 dove $K_m = P_p/P_m =$ coefficiente Angolare retta Regressione

M. 11. 2. 100. 02. 1885/1885

Überbau P. Schleimer

Façade.

Genehmigt mit Bezug auf den
Bescheid vom 28. Februar 1885 Z. 1721.
Wiederrufen des Bescheides vom 28. Februar 1885.
Für den Eingekaufenen:

Copie

Handwritten signature

Handwritten signature

Laibach am 14 Jänner 1885.

KRAINISCHE BAUGESELLSCHAFT

Handwritten signature

Copie.

Keller: Fundament.

Parterre.

1er Stock

Plan über

den Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses in der Schellenburggasse Sub N. 4 in Laibach des Herrn Peter Schleimer derzeit Baufmann in Warschau.

Situation

Profilab.

Dachboden.

Träger Profile

Architectural notes and signatures at the bottom left, including the name 'Ludwig Schuler' and dates.

2ter Stock

Laibach am 14. Jänner 1885. TRANSCHE BAUGESELLSCHAFT